

“ILM-FAN VA TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR”
MAVZUSIDAGI 20-SONLI RESPUBLIKA ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYASI

“ILM-FAN VA TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR”

KO'P TARMOQLI 20-SONLI RESPUBLIKA
ILMIY-ONLAYN

KONFERENSIYASI

01 ANIQ VA TABIIY FANLAR

PEDAGOGIKA FANLARI 02

03 IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR

FILOLOGIYA FANLARI 04

OPEN ACCESS

 doi

FARG'ONA VILOYATI, FARG'ONA SHAHRI
ISTE'DOD KO'CHASI 1-UY, 1-XONADON

+99891-152-93-14

WWW.ACADEMIASCIENCE.ORG

“ILM-FAN VA TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR”
MAVZUSIDAGI 20-SONLI RESPUBLIKA ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYASI

“ACADEMIA SCIENCE”

ISSN (E) – 2181 – 1334

“ILM-FAN VA TA’LIMDA INNOVATSION
YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA
YECHIMLAR” MAVZUSIDAGI 20-SONLI RESPUBLIKA
ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYASI

MATERIALLARI TO‘PLAMI

18-DEKABR, 2024-YIL

1-QISM

MATERIALS OF THE 20TH REPUBLICAN SCIENTIFIC-ONLINE
CONFERENCE ON “INNOVATIVE APPROACHES, PROBLEMS,
SUGGESTIONS AND SOLUTIONS IN SCIENCE AND EDUCATION”

18 DECEMBER 2024

PART-1

Google Scholar

IC²I WORLD of
JOURNALS

www.academscience.uz

TAHRIRIYAT

Editor in chief

Eshmatov Gayratjon Marupovich

Executive Secretary

Abdullayev Ravshanjon Inomjon ugli
*He is a history teacher at Baghdad District
8 Secondary School*

Preparing for publishing

Khalikov Mukhriddin Tavakkaljon ugli
Fergana State University

Bosh muharrir

Eshmatov G‘ayratjon Ma‘rupovich

Mas‘ul kotib

Abdullayev Ravshanjon Inomjon o‘g‘li
*Bag‘dod tumani 8-umumiy o‘rta ta‘lim
maktabi tarix fani o‘qituvchisi*

Nashrga tayyorlovchi

Holiqov Muhridin Tavakkaljon o‘g‘li
Farg‘ona davlat universiteti

Tahrir kengashi a‘zolari

Sultonali Mannopov

O‘zbekiston xalq artisti, professor

Eshmetov Izzat Do‘simbatovich

*O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi,
texnika fanlari doktori, professor*

Matibaev Taspolat Baltabaevich

Sotsiologiya fanlari doktori (DSc), Professor, Turon FA Akademik

Abdullayev Muzrobjon Gulamovich

Andijon davlat universiteti, professor

Akramova Shahnoza Abrorovna

*Milliy gvardiya Xarbiy-texnika instituti Psixologiya va pedagogika kafedrasini
mudiri, Pedagogika fanlari doktori, dotsent*

Arslanov Sharafutdin Sultanovich

kimyo fanlari doktori, professor

Tuychiyeva Inoyat Ibragimovna

Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori

Oripov O‘rolboy Ahmedovich

Navoiy davlat pedagogika instituti, PhD

Fazliyeva Zebo Kamarbekovna

O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat ishtituti, dotsent

Azimov Baxtiyor Ganievich

O‘zbekiston davlat konservatoriyasi, Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

Xusanova Xayriniso Tayirovna

O‘zMU, sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent

Smaylova Gulmari Yuldashevna

Dotsent

Bazarov Otabek Odilovich

Qo‘qon davlat pedagogika instituti, PhD

Popov Dmitriy Vladimirovich

*Andijon mashinasozlik instituti, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori
(PhD)*

Xudoyberddiyev Elyor Xatamovich

*Yoshlar ishlari agentligi Farg‘ona viloyat boshqarmasi raisining birinchi
o‘rinbosari, “Shuhrat” medali sohibi*

Atadjanova Ma‘rifatxon Qurbonaliyevna

Furqat tumani XTB boshlang‘ich ta‘lim metodisti

Toshtemirov Otabek Abidovich

Farg‘ona politexnika instituti

MUNDARIJA / TABLE OF CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

1.	О РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ Касимова Махлиё Бахадир кизи	6
2.	YANGILANAYOTGAN JAMIYATDA MUSTAQIL MUTOLA MASALALARI Mamatqulova Zarifaxon Muhammadsoliyevna	9
3.	BOSHLANG’ICH SINFI O’QUVCHILARNING DARS JARAYONIGA PSIXOLOGIK YONDASHUVI HAQIDA Qorayeva Adolat Ergashevna va Sharipova Madina Abdunabi qizi	11
4.	ABU MANSUR AL-MOTURIDIY VA MOTURIDIYLIK TA’LIMOTINING ZAMONAVIY OLIMLAR TOMONIDAN TADQIQ ETILISHI Saidov Ibrohimjon Karimovich	14
5.	CHET TILINI O’QITISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALAR SAMARASI Shovqiyeva Shohida Bobosher qizi	17
6.	MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI TARBIYALASHDA OTA- ONANING O’RNI Ikromova Durdoni Muhiddin qizi	20
7.	GSM SIGNAL KUCHAYTIRGICHLARI Sotvoldiyev N.S. Rajabov A.X.	23
8.	НЕТРАДИЦИОННЫЙ МЕТОД РАБОТЫ НАД ИЗЛОЖЕНИЕМ В 4 – 7 – 9 – КЛАССАХ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ Хомидова Дилафруз Хожикурбоновна	26
9.	MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA UCHRAYDIGAN GENDER XUSUSIYATLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH Azimjonova Rushana Rashid qizi	29
10.	MAKTABGACHA TA’LIM YOSHDAGI BOLALAR FAOLIYATIDA MULTIFILMLARNING AHAMIYATI Mavlonova Sarvinoz Baraka qizi	32
11.	MOTURIDIY TA’LIMOTIDA KALOM ILMI Saidov Ibrohimjon Karimovich	35
12.	ONA TILI FANINI O’QITISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI Matkarimova Nodira, Raximova Sevara	38
13.	MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA O’YINNING AHAMIYATI Abisheva Ra’noxon Xasanboyevna	41
14.	MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA BOSHQARUV JARAYONIDA RAHBARNING O’RNI Turdiyeva Dilnoza Valijonovna	44
15.	ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА Рахматова Дилбар Ахатовна	47
16.	КОМПЕТЕНТЛИК HAQIDA UMUMIY TUSHUNCHA.IJTIMOIIY КОМПЕТЕНТЛИKMING BOLA HAYOTIDAGI O’RNI Nurova Rohila Ismoilovna	51
17.	TARIX DARSLARIDA BUYUK BOBOLARIMIZNING ILM-FAN	54

**“ILM-FAN VA TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR”
MAVZUSIDAGI 20-SONLI RESPUBLIKA ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYASI**

	TARAQQIYOTIGA QO'SHGAN ULKAN HISSALARI Xolmatova Oqila Sobirovna, Adolat Qodirova, Muhammadjon Turdaliyev	
18.	ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ Уринова Рушана Хамидовна	57
19.	AMON BZILAN HAM NAFAS YOSH FARZANGLARIMIZ TARBIYASIGA BEFARQ BO'LMAIYLIK Jabborova Qunduzxon Shamurotovna	61
20.	EFFECTIVE METHODS OF ASSESSMENT IN TEACHING SECOND LANGUAGE Zohidova Muhayyo Nasillayeva	64
21.	ALISHER NAVOIY ADABIY MEROSIDA TARIXIY TALQIN Yusupova Gulshod Xushmuradovna, Hayitova Shaodat Rahmatovna	67
22.	ЁШ АВЛОД ТАРБИЯСИДА АНИМАЦИОН ФИЛЬМЛАРНИНГ РОЛИ Жумабоев Наби Пардабоевич, Маматкулова Ойчирой Фуркат кизи	70
23.	РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ Авлиакулова Азиза Чариккулиевна и Вохидова Нигина Ильдавмовна	73
24.	ЎСМИР ЁШИДАГИ ЎҚУВЧИЛАРИМИЗНИНГ АХБОРОТ ОҚИМИДАГИ ЎЗГАРИШЛАРНИ АНГЛАШЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ Раҳимова Гулабҳор Валижонова	75
25.	TIJORAT BANKLARI AKTSIYALARINI FOND BOZORIDA HARAKATLANISHINI FUNDAMENTAL, TYENNIK VA BOZOR KAYFIYATIGA TA'SIRINING IQTISODIY TAHLILI Manzura Yuldasheva Ollashkurovna	79

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ

Касимова Махлиё Бахадир кизи

учительница общеобразовательной школы №19 города Навои

Современное общество, давшее толчок развитию и утверждению научно – технического прогресса, одновременно породило и ряд довольно болезненных проблем, свойственных современной цивилизации, которые наиболее остро проявились в XX веке и благополучно перекочевали в третье тысячелетие. "Гуманитарные принципы оттеснены естественно научным подходом к миру природы, обществу и человеческой деятельности. Основная нагрузка по разрешению данной проблемы легла на педагогическую общественность". В профессиональной среде учителей отмечается, что стало наиболее проблемной слабостью внимания к общей культуре учащихся, которая, к сожалению, продолжает снижаться. Сегодня на уроке редко звучит полноценное детское высказывание о произведениях искусства, детская речь далеко не всегда выполняет коммуникативно-речевые функции. Большинство учащихся, окончивая школу, не имеет представления о художественном опыте поколений, не умеет общаться с высоким искусством, не владеет искусствоведческой терминологией. Это приводит к эмоциональной "глухоте", невосприимчивости прекрасного, затрудняет формирование восприятия, мышления, воображения, самой личности. Эстетическое образование школьников это самое слабое звено современной школы, поэтому актуальным является обращение к любым возможным способам разрешения этой ситуации. Выпускники средней школы в основном не умеют воспринимать произведения искусства, многие совсем не интересуются художественной литературой, классической музыкой, театром, изобразительным искусством. "Научить старшеклассников контактам с искусством, развить в них художественное восприятие искусства задача школы, реализация которой отразится на общем уровне их культуры". Исследователь И. Кон отмечает, что период юношеского возраста исключительно важен для формирования личности школьника, для развития его общей культуры. Школьное образование именно на этом этапе может активно воздействовать на всестороннее художественное развитие старшеклассников, а не ограничиваться их литературным развитием, что традиционно наблюдается в системе общеобразовательной школы.

Объектом исследования становится процесс обучения литературному чтению в школе. Предмет исследования - межпредметные связи на уроках литературного чтения и других предметов школьного курса. Исследователи

пишут о необходимости поиска эффективных форм работы для эстетического образования старшеклассников в целях повышения уровня их общего культурного развития. В общеобразовательной школе "литература" - единственный предмет, в курсе которого учащиеся общаются с искусством. В методике преподавания литературы в школе проблемы изучения литературы как искусства в её связи с другими искусствами стояли давно. Современная методика преподавания литературы продолжает искания своих предшественников в области культурного контекста эпохи, которой принадлежит изучаемое на уроке литературное произведение. В работах Браже Т. Г, Маранцмана В. Г. эта идея является одной из основных, составляющих современный урок литературы. Целью данной работы является изучить вопрос об использовании межпредметных связей в процессе интеграции уроков литературы, изобразительного искусства и музыки в общеобразовательной школе.

В задачу работы входит рассмотрение следующих вопросов:

- а) психологические основы межпредметных связей;
- б) интеграция как способ внедрения новых педагогических технологий;
- в) использование в процессе изучения литературы произведений живописи, музыки, театральных спектаклей.

Изучение литературы в школе - процесс сложный и творческий. Литературу нельзя изучать как обычный предмет школьной программы, так как литература - это явление искусства. "Понять своеобразие литературы как искусства помогают межпредметные связи, реализуемые на уроках через соотнесение литературы с другими видами искусства, прежде всего с живописью, музыкой, кино". Роль этих межпредметных связей на разных этапах обучения различна. Так, у учащихся 5 - 6 классов очень сильна потребность в зрительных образах, так как абстрактное мышление ещё не развито. Нынешние технические средства дают возможность использовать на уроках литературы репродукции картин, помогающих детям понять произведения литературы. Картины В. Васнецова на темы народных сказок уместно использовать при изучении устного народного творчества в 5 классе. Картина Васнецова "Богатыри" не является иллюстрацией к какойто определённой былине, но её уместно использовать при изучении в 6 классе былины "Илья Муромец и Соловей - разбойник", чтобы раскрыть понятие обобщённого образа героя. "Пейзажи русских художников, например, органически впишутся в урок по рассказу И.С. Тургенева "Бежин луг" и позволят вести разговор о роли природы в художественном творчестве". В старших классах уже можно будет использовать произведения живописи, чтобы ученики увидели, как действительность отражается в разных видах

искусства. Так, сравнение произведений Блока и других символистов с творениями импрессионистов и постимпрессионистов поможет воспринять символизм как явление не только литературы, но и искусства в целом.

В своей работе мы исследовали использование межпредметных связей в преподавании русской литературы и пришли к следующим выводам:

- русская литература – это, прежде всего вид искусства, и подходить к её преподаванию следует не только с научной точки зрения, но и раскрывать её нравственное и эстетическое значение;

- преподавать литературу в школе следует не как изолированную дисциплину, а во взаимодействии со смежными предметами;

- межпредметные связи на уроках литературы вызывают у учащихся живой интерес к данной дисциплине;

- интегрированные уроки воспитывают в учениках эстетический вкус, нравственность и способствует всестороннему развитию личности. Подводя итоги, необходимо ещё раз подчеркнуть, что современный урок литературы не должен быть оторван от других, смежных предметов: изобразительного искусства, музыки. Необходимо как можно шире использовать межпредметные связи дисциплин культурологического цикла. "Такая интеграция уроков позволяет воспитывать в учениках эстетический вкус, нравственные устои и в целом гармонически развитую личность".

Список использованной литературы:

1. Кон И. С. Психология ранней юности книга для учителей / И. С. Кон. --- М. Просвещение, 1989.
2. Браже Т. Г. Методика преподавания литературы. Учебное пособие/ Т. Г. Браже 2-е издание переработанное. - СПб.; Глагол, 2000.
3. Маранцман В. Г. Методика преподавания литературы. / М. Просвещение; Владос, 1994. - 306 с.

**YANGILANAYOTGAN JAMIYATDA MUSTAQIL MUTOLA
MASALALARI**

Mamatqulova Zarifaxon Muhammadsoliyevna

Farg’ona VXTXQTMOHM Pedagogika va psixologiya, ta’lim
texnologiyalari kafedrası. Xalq ta’limi a’lochisi.
Pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD)

Yangilanayotgan jamiyatda mustaqil mutola masalalari o’qituvchilarda pedagogik tafakkurni rivojlantirish turlaridan biri hisoblanadi. Bunda ta’lim darajasi va sifatiga qo’yiladigan davlat talablariga muvofiq o’qitiladigan fan bo’yicha yangi bilimlar, malaka va ko’nikmalarni mustaqil o’zlashtirish, shaxsan o’qituvchining o’ziga, uning tafakkuriga bog’liqdir. Mustaqil o’qib bilim orttirishda zamonaviy axborot texnologiyalari bilan ishlash ko’nikmalarini egallash, o’zini o’zi kamol toptirish jarayoniga tanqidiy va ijodiy yondoshish bilan birga rivojlangan demokratik davlatlar o’quv yurtlarida pedagog kadrlar malakasini oshirish tajribalarini o’rganish muhim hisoblanadi. Ijodiy ta’til jarayonida yangi o’quv adabiyotlari (darslik yoki o’quv qo’llanma) yaratish zamonaviy pedagogik axborot texnologiyalarini ishlab chiqish va o’quv tarbiya jarayoniga joriy etish, pedagoglarning kasbiy faoliyati, yo’nalishi bilan bog’liq bo’lgan yirik ilmiy ishni (monografiya, dissertatsiya va hokazolarni) tugallash uchun ta’lim muassasasining ilmiy (pedagogik) kengashni qarori bilan pedagog kadrlarga beriladigan ta’til mustaqil izlanuvchilikni ko’rsatadi. Bunda o’qituvchilar ilmiy, ilmiy -metodik va ilmiy - amaliy seminarlar, konferentsiyalar, avgust o’qishlari va hokazolarda ma’ruzalar bilan faol qatnashishlari bilan o’qitish metodologiyasi va texnologiyasiga oid muammolarni hal etishda va o’quv - tarbiya jarayonining yuqori sifatini ta’minlashda amaliy yordam beradilar.

Yangilanayotgan jamiyatda mustaqil mutola masalalarida o’tkazishda tinglovchilarni darsning maqsadi va tartibi bilan tanishtiriladi. Ularga mustaqil o’rganish uchun mavzu bo’yicha matnlar tarqatiladi. Ularga mustaqil ravishda o’rganish taklif etiladi. Matnlar qay darajada o’zlashtirilganligini aniqlash maqsadida o’qituvchi tinglovchilarga savollar bilan murojaat etadi. Og’zaki so’rov o’tkazadi. Savollarga berilgan javoblar asosida tinglovchilarning to’plagan umumiy ballari aniqlanadi. O’qituvchi darsda o’quv materialini tinglovchilar tomonidan qanday o’zlashtirilganini aniqlash bilan birga o’qilgan va o’zlashtirilgan matnlar asosida tayyorlangan materiallarni tinglovchilarga tarqatib, o’z bilimlarini tekshirib olishlariga imkoniyat yaratadi.

Baxsda muhokama qilinadigan savollar, muammolar tinglovchilarni hayajonlantiradigan, kuyuntiradigan, zamonaviy, ularning hayot tarziga tegishli

bo'lish o'z fikrlarini bayon eta olish ko'nikmalarini shakllantiradi. O'tkaziladigan bahslarning mavzularini tuzishda tinglovchilarning o'zlari, ularning hayotiy tajribalar, yoshlar hayotidagi muammolar, asarlar, gazeta va jurnallardagi maqolalar yordam berishi mumkin. Bahslarni o'tkazishda tinglovchilarda muhokama qilish, so'zga chiqish, fikrlarini bildirish, qiyinchiliklarni bartaraf etish, muhokama qilish, yechilgan muammolarni umumlashtirish kabi ko'nikmalar rivojlanadi. Yuqoridagi texnologiyalar tinglovchilarning o'quv jarayonida faol ishtirok etishlari, turli g'oyalarni bayon qilish chog'ida boshqalarni ham qizg'in ishga yo'llashlari, ilhom bilan ishlashlariga imkon beradi. Ushbu texnologiyalarni amalga oshirishda tanho ishlashi, tinglovchilarda fikrlarni tartibga solish va tasniflash, tanqidiy mulohazalarga baho berish bilimdonlik yangilik va dunyoviy bilimlarga chanqoqlik, so'z bilan ish birligi, izlanish, har bir fanning mohiyatini tushunish, ishga ijodiy yondashish ish tajribalari, o'z ustida ishlash kabilarning rivojlanishi pedagogik tafakkurni yanada takomillashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Jalilova S. Ijtimoiy psixologiya. (Ma'ruza matni). – T.: 2001. – 64 b.
2. Jo'raev D. Tafakkurdagi evrilish. – T.: SHarq, 2001. – 242 b.
3. Jo'raev S. Tafakkur yolqini. Qarshi: Nasaf, 2005. - 70 b.
4. Karim Tohir. Milliy tafakkur taraqqiyotidan. – T.: CHo'lpon, 2003. – 160 b.
5. Mahmudov M. Hayrat va tafakkur. – T.: Adabiyot va san'at. 1990. - 192 b.
6. Musurmanov R. Mutolaa – tafakkur gulshaniga yetaklovchi kuch. – T.: Kutubxona, 2015. - 35 b.
7. Musurmonqulov O. Ijtimoiy ma'naviy muammolar va ularning yechimlari. - T.: Ma'naviyat, 2015. – 31 b.
8. Navoiy A. Farxod va S hirin. WWW. Ziyouz. com kutubxonasi, 2018. - 407 b.- 92 b.
9. Nishonova Z. Mustaqil ijodiy fikrlash. – T.: Monografiya, Fan, 2003. – 190 b.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARNING DARS JARAYONIGA PSIXOLOGIK YONDASHUVI HAQIDA

Qorayeva Adolat Ergashevna va Sharipova Madina Abdunabi qizi

Buxoro viloyati G'ijduvon tumani 46- maktabning boshlang'ich sinf
o'qituvchilari

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlan'gich sinf o'quvchilarining ta'lim jarayoniga moslashuvi haqida.

Kalit so'z: ta'lim, metodlar, induvidiallik, yangi ped texnologiyalar, internet, psixialogik xususiyat.

Maktab bolaning hayoti va uning faoliyatida burilish davri hisoblanadi. Bu davrda bola yangi ijtimoiy muhitda sinfdagi o'quvchi va o'qituvchilar bilan o'zaro munosabatda bo'ladi. Endi u o'quvchi vazifasini bajarishi va bu uchun undan intizollilik, irodaviy zo'r berish, faollik, sinf manfaatini himoya qilish, o'z istaklarini umumjamo'a istaklariga bo'sundirish, o'zaro hurmat, o'zaro yordam, javobgarlik va burch hissini talab etadi. Ta'lim jarayoni o'quvchi oldiga yangi talablar qo'ya boshlaydi va kundan kunga bu talablar ortib murakkablashib boradi. Bundan tashqari uning faoliyat turi ham o'zgaradi. O'yin faoliyatidan kichik maktab yosh davri uchun yetakchi bo'lgan o'qish faoliyatiga o'tish bosqichi boshlanadi. Maktab hayotini ilk kundan boshlab 1-sinfo'quvchisini har tomonlama rivojlanishida asosiy vosita vazifasini o'tovchi tirli xil qarama-qarshiliklar, ziddiyatlar, ichki ruhiy o'zgarishlar paydo bo'ladi. Bunday holatda o'quvchi istaklari, uning bilish jarayonlari va maktab, ta'lim, o'qituvchilar, sinf jamoasi tomonidan qo'yiladigan talablar o'rtasidagi farqlar, qarama-qarshiliklar uning ruhiy va jismoniy kamoloti taraqqiy etishiga zamin hozirlaydi. Lekin talablarning keskin oshib borishi, aqliy mehnat, irodaviy zo'r berish yangi muhitga moslasha olmaslik holatlarini keltirib chiqarishi mumkin. Moslashmaslik oqibatida bolada maktab muhiti talablarini qabul qilmasligi va bajarmasligi, shuningdek o'z individualligini namoyon qilishni istamasligi, uddalay olmasligi mumkin. Maktabga moslashmaslik o'quvchida bilimlarni, fanlarni o'zlashtirmaslik, sinfdoshlari bilan o'zaro munosabatni buzilishi, intizomni buzilishi, sababsiz dars qoldirish, maktabga kelmaslik, bir qancha axloq me'yorlarini buzilishiga olib kelish holatlari kuzatiladi.

Ta'lim jarayoniga moslasha olmaslikni va buning oqibatida kelib chiqadigan salbiy holatlarni oldini olishda pedagog xodimlarni roli beqiyosdir. Chunki yetti yoshga to'lgan bolalarning barchasi ham maktab ta'limiga birdek tayyor bo'lmaydi. Bolani birinchi sinfga qabul qilib olgan o'qituvchidan katta ma'suliyat talab etiladi. Bu o'rinda o'qituvchi o'quvchilarning har birini jismoniy salomatligi bilan qiziqishi

uning ota-onasi bilan hamkorlikda ishlashi, bolaning umumiy ahvoli, undagi baʼzi nuqsonlar haqida bilishi lozim. Baʼzi ota-onalar bolasidagi nuqsonlarni yashirishga harakat qilishadi. Shuning uchun murabbiy oʻquvchini tibbiy maʼlimotlari bilan qiziqishi, har bir oʻquvchining sogʻligi, jismoniy kamoloti haqida maktab hamshirasi bilan suhbatlashishi kerak. Masalan, bolaning koʻrish aʼzosida kamchilik bor. Bola uzoqdan yoki yaqindan yaxshi koʻra olmaydi. Koʻzoynak taqishni esa bola yoki ota-ona hohlashmaydi. Buning natijasida esa oʻquvchi doskadagi yozuvlarni koʻra olmay qiynaladi va oʻquv mashgʻulotlarini yaxshi oʻzlashtira olmaydi. Bu haqda olimlar quyidagi fikrni bildirganlar “Maktabda taʼlim-tarbiya ishini tashkil qilishda kichik maktab yoshidagi bolalarning anatomik-fiziologik xususiyatlarini, jismoniy rivojlansh darjasini, sogʻligi va qolaversa nuqsonlarini hisobga olish oʻqishning muvoffaqiyat garovidir”.

Oʻqituvchi, murabbiy, tarbiyachi sinf oʻquvchilari bilan oʻzaro munosabatda boʻlar ekan, oʻz muomalasida, ular uchun noqulay, oʻngʻaysiz vaziyatlarni yuzaga keltirmaslikka intilishi lozim. E.Gʻoziyev-“kichik maktab yoshidagi oʻquvchilarning muhim xususiyatlaridan biri - bu oʻqituvchi shaxsiga nisbatan ishonch hissi va yuksak obroʻ tuygʻusining mavjudligi” degan fikrni bildirgan.

Darhaqiqat bola uchun bilimlar koni, yangi bir dunyo boʻlgan maktabda ular uchun eng qadrli inson – bu ularning ustozidir. Uning har bir aytgan soʻzi qonun bola uni soʻzsiz bajaradi. Bola koʻz oʻngida oʻqituvchi donishmand, mehribon, hamma harsani bilguvchi, hamma ishni qila oladigan, ularning orzu-istaklarini roʻyobga chiqara oladigan inson sifatida gavdalanadi.

Bolaning hayotida bu davrda ota-ona va qarindoshlarning obroʻi, roli keskin pasayadi. Bolaga biror ishni yoki fikrni aytgangiz u “yoʻq bunday emas, bizgaustozimiz mana bunday deb oʻrgatdilar” degan fikrlarni bildiradi.

Oʻqituvchi har bir oʻquvchisi bilan juda ehiyotkorona munosabatda boʻlishi, uning ijtimoiy kelib chiqishi, qanday oilaviy muhitda tarbiya olishi, ota-onasining jamiyatdagi mavqeidan qatiy- nazar ularga birdek munosabarda boʻlishi kerak deb oʻylaymiz. Chunki bolaning koʻngli guldek nozik boʻladi va buning natijasida oʻquvchining oʻqituvchidan qoʻrqish holativujudga keladi yoki bolaning oʻqishdan koʻngli soviydi.

Aksariyat hollarda taʼlim jarayonida hamma oʻquvchi birdek oʻzlashtira olmaganidek, barcha oʻquvchilar ham birdek moslasha olmaydilar. Baʼzi oʻquvchilar juda oʻyinqaroq, har narsaga qizuvchan boʻladi. Ota – onalar va oʻqituvchilar bunday bolalarga koʻp tanbeh beradilar. Ana shu tanbehlari hambolani maktabdagi oʻqish jarayoniga qiziqishini soʻndirib qoʻyishi mumkin. Bunday vaziyatlarda ularni individual psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda yondashilsa, yaxshi natijalarga erishishimiz mumkin. Buyuk mutafakkirlardan biri, zehni oʻtkir va har narsaga qiziquvchan, odamovi va oʻjar bolalarni, maktabda koʻrgani koʻzi yoʻq va

ularga doimo ishonchsizlik bilan qaraydilar, lekin ular bilan ijobiy munosabatda bo'lish, ulardan buyuk insonlar yetishib chiqadi, degan fikrni bildirgan. Kichik maktab yoshdagi o'quvchilarni ta'limni egallash jarayonidagi qiyinchiliklarini bartaraf etishda o'qituvchi ota- onalar bilan hamkorlikda ish olib borsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

Bunday vaziyatlarda ota –onalar bola tarbiyasiga jiddiy e'tibor qaratib, uni yangi muhitga moslashishiga yordam berishlari, katta yoshli opa – akalarini maktabda o'qish qiyin, endi har kuni tinimsiz o'qib, yozasan, agar yozib bormasang o'qituvching “ikki” baho qo'yadi” – kabi so'zlar bilan uka – singillarini cho'chitib qo'yish hollarini oldini olish kerak. Olimlarning ta'kidlashlariricha qo'rqitish bilan bolada faqat tubanlik, ikkiyuzlamachilikni, razillik va qo'rqqoqlik kabi salbiy sifatlarni tarbiyalash mumkin ekan. Bunday harakatlar aksincha bolalarda injiqliklarni vujudga keltiradi. Bolani ortiqchaerkalatmaslik, ular tomonidan qo'yilayotgan talablarni doim ham bajaravermaslik lozim. Buning o'rniga yangi vaziyatni bolaga erinmasdan, sabr - toqatlik bilan tushuntirib borishni tavsiya etish mumkin. O'quvchining maktabdan keyin bo'sh vaqtlarini, uning qiziqish va ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda ota-ona tomonidan tuzilgan kun tartibi asosida to'g'ri tashkil etish lozim. Chunki, ilgari 25-30 daqiqa mashg'ulotlarda ishtirok etgan bola, endi 40-45 daqiqa darsda aqliy faoliyat bilan shug'ullanadi, bolada charchoqlik, toliqish aqliy zo'riqish asab tizimida toliqish holatlarini keltirib chiqarishi barcha pedagoglarga ayondir. Bunday holatlarda dars mashg'ulotlaridan so'ng bolalarni ovqatlantirib, dam olishini ta'minlash yaxshi samara beradi va unda o'qishga bo'lgan qiziqish ortadi. Bu tadbir hozirgi kunda aksariyat umumta'lim maktablarida amalga oshirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Boshlang'ich ta'lim o'qitish metodikasi.
- 2.Ziyonet
- 3.Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar. Toshkent 2006.

**“ILM-FAN VA TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR”
MAVZUSIDAGI 20-SONLI RESPUBLIKA ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYASI
ABU MANSUR AL-MOTURIDIY VA MOTURIDIYLIK
TA’LIMOTINING ZAMONAVIY OLIMLAR TOMONIDAN TADQIQ
ETILISHI**

Saidov Ibrohimjon Karimovich

O'zbekiston Respublikasi Xalqaro Islom akademiyasi
islomshunoslik 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada aqida va kalom ilmining sultoni Imom Abu Mansur al- Moturidiy rahmatullohi alayhining buyuk shaxsiyati va ilmiy merosini o‘rganish bo‘yicha zamonaviy olimlar tomonidan olib borilgan ilmiy faoliyat natijalari va ularning tahlili bo‘yicha ma’lumotlar beriladi.

Kalit so‘zlar: Imom Abu Mansur al-Moturidiy (r.a.), kalom ilmi, aqida ilmi, nubuvvat, moturidiya ta’limoti, akademik ishlar, xronologik tahlil.

Yurtimiz hududlarida jahon sivilizatsiyasi tarixiy taraqqiyotiga munosib hissa qo‘shib, o‘zidan o‘chmas iz qoldirgan olimu fuzalolar, davlat arboblariyu sarkardalar yetishib chiqqan. Shunday ulug‘ siymolardan biri kalom ilmining sultoni hamda aqid ilmining buyuk mutafakkiri shayx Abu Mansur al- Moturidiy hazratlaridir. Biz ular bilan haqli ravishda har qancha faxrlansakda arziydi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2020-yil 24-yanvar kuni O‘zbekiston Respublikai Oliy Majlisiga qilgan Murojaatnomasida buyuk ajdodlarimizni xotirlab shunday ta’kidlagan edi: “...ma’rifatparvar bobolarimiz merosini chuqur o‘rganishimiz kerak. Bu ma’naviy xazinani qancha ko‘p o‘rgansak, bugungi kunda ham bizni tashvishga solayotgan juda ko‘p savollarga to‘g‘ri javob topamiz. Bu bebaho boylikni qancha faol targ‘ib etsak, xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimiz bugungi tinch va osoyishta hayotning qadrini anglab yetadi”.¹ Darhaqiqat, buyuk bobokalonlarimiz tomonidan diniy va dunyoviy ilm muvozanatini barqaror taraqqiy etish yo‘lida olib borgan fidokorona xizmatlari biz avlodlar uchun munosib o‘rnak vazifasini o‘tashi muqarrar. Shuni alohida ta’kidlash lozimki, millionlab musulmonlar qalbiga muborak islom dinining hayotbaxsh g‘oyalarini singdirishda buyuk vatandoshimiz imom Abu Mansur al-Moturidiy hazratlari va ul zot asos solgan “Moturidiya maktabi”ga mansub allomalarning xizmatlari benihoya kattadir.

“Manbalarning guvohlik berishicha, Imom Buxoriy vafot etgan yili, ya’ni milodiy 870-yili tariximizdagi yana bir mumtoz siymo-Imom Abu Mansur al-Moturidiy tavallud topgan ekan. Bu voqea zamirida shaxsan menga ilohiy bir bog‘liklik, Ollohning buyuk bir marhamati bordek, bamisoli Imom Buxoriyning nurli qalamini Imom Abu Mansur al-Moturidiy olib, ul zotning xayrli ishlarini davom

ettirishga bel bog‘lagandek tuyuladi. Imom Abu Mansur al-Moturidiy bobomizning o‘rta asrlardagi g‘oyat hatarli va tahlikali bir vaziyatda o‘z hayotini xavf ostiga qo‘yib, avlodlarga ibrat bo‘ladigan ma‘naviy jasorat namunasini ko‘rsatib, islom olamida “Musulmonlarning e‘tiqodini tuzatuvchi” degan yuksak sharafiga sazovor bo‘lgani bu nodir shaxsning ulkan aql- zakovati va matonatidan dalolat beradi”.² Imom Abu Mansur al-Moturidiy hazratlarining ilmiy ijod namunalari bugungi kunda nafaqat o‘zbek balki butun dunyo islomshunos hamda moturidiyshunos olimlar tomonidan katta qiziqish va ishtiyok bilan tadqiq etib kelinmoqda.

Imom Abu Mansur al-Moturidiy va moturidiylik ta‘limoti bilan bog‘liq akademik ishlar va ularning natijalari ilmiy jihatdan baholanar ekan, islom olami tarixida chuqur iz qoldirgan moturudiylilik ta‘limotining Turkiyaga kirib kelishi hamda turklarning musulmon bo‘lishida katta turtki vazifasini o‘taganligi alohida e‘tiborga molik hodisadir. Moturidiylik ta‘limotini turk xalqi nafaqat ta‘limot balki undan-da yuksak maqomga ega bo‘lgan mazhab sifatida qadrlaydilar. Turk olimlarining fikriga ko‘ra, Moturudiylilik ta‘limotining asoschisi Abu Mansur al-Moturudiyning hayoti, asarlari, diniy qarashlari hamda ilmiy g‘oyalari, o‘zidan keyingi avlodlarga qoldirgan ilmiy merosi hamda ularning shaxs ma‘naviyati, imoni va e‘tiqodini shakllantirishga ko‘rsatadigan ta‘siri bugungi kunga qadar islomshunos olimlar tomonidan yetarli darajada o‘rganilmagan. Shu bois, so‘nggi paytlarda Turkiya davlatida Abu Mansur al-Moturidiy va moturidiylik ta‘limotining islom olamida tutgan o‘rni, aqida ilmi va uning o‘ziga xos xususiyatlari, Abu Mansur al-Moturidiy tomonidan tafsir qilingan sunniy aqidalar va ularning mohiyatini o‘rganish bo‘yicha muhim ilmiy izlanishlar amalga oshirilmoqda.

Abu Mansur al-Moturidiy va moturidiylik ta‘limoti bilan bog‘liq dastlabki tadqiqot ishi Sherafeddin Yatkaya tomonidan olib borilgan va 1932-yilda Istanbulda “Dorul-Funun” ilohiyot fakultetining ilmiy jurnalida nashr etilgan.

Abu Mansur al-Moturudiyning islom olamida juda nozik hisoblangan “Kitob at-Tavhid” – asari 1970-yilda Fathulloh Xulayf tomonidan Bayrutda nashr etilgan. Hozirda u Angliyadagi qo‘lyozma fondlarining birida saqlanadi.¹

Har bir insonning haqiqat dunyosiga olib ketishi mumkin bo‘lgan yagona boyligi uning imoni soyasida ado etilgan solih amallari. Solih amallar deganda, o‘z birodarlari uchun Alloh yo‘lida eng maqbul bo‘lgan ishlarni amalga oshirish nazarda tutiladi. Bunga oddiy ko‘chat ekishdan to ilmu-ma‘rifat chirog‘ini yoqishgacha bo‘lgan masofadagi hayrli ishlar jamlangandir. Hazrat Imom Abu Mansur al-Moturidiy bobomizning kalom ilmi borasida qilgan ishlari ana shu ilmu-ma‘rifat chirog‘ini butun dunyo musulmonlari orasida muqaddas dinimizning asl mazmun- mohiyatini to‘liq ochib beruvchi vosita bo‘lib shakllanishiga sabab bo‘ldi.

¹ Зиёдов Ш.Ал-Абу Мансур ал-Мотуридий ҳаёти ва мероси, А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти Т; 2000 й.13 б

Allomaning meros qilib qoldirgan “Kitob at- Tavhid” hamda “Ta’vilotul-Qur’on” nomli asarlari esa odamlarni pok imonga, sof e’tiqodga rioya qilishga, dinimizning asl g’oyaviy ildizlarini anglab yetishga, ezgu amallarni sidqidildan bajarishga undaydi. Fikri ojizimizga ko’ra, buyuk allomaning nodir asarlarini mukammal o’rganib, ilmiy jihatdan tahlil va tadqiq etishimiz hamda jahon olimlari e’tirof etgan asl mazmun-mohiyatini anglab yetishimiz, barchamiz uchun har xil bema’ni g’oya va aqidalarga ergashmasdan, to’g’ri yo’l topib ketishimizga, shuningdek, sof beg’araz e’tiqodlarga erishishimizga asosiy turtki bo’ladi desak mubolag’a bo’lmaydi.

Adabiyotlar

1. <http://president.uz> 2020 йил 24 январ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси
2. Y. Ziya Yörükân, “İslam Akaid Sisteminde Gelişmeler İmam-Azam Ebû Hanife ve İmam Ebû Mansûr-i Mâturîdî” AÜİFD (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi), Ankara, 1953, c.2, sy. 2-3, s. 127-142.
3. Зиёдов Ш.Ал-Абу Мансур ал-Мотуридий ҳаёти ва мероси, А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти Т; 2000 й. 13 б
4. Абдулазиз Мансур “Ақоид матнлари” Тошкент Ислон Университети нашриётиТ; 2006 й 5 б.
5. Зиёдов Ш.Ал-Мотуридий ҳаёти ва мероси, А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти Т; 2000 й. 15 б.

CHET TILINI O‘QITISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALAR SAMARASI

Shovqiyeva Shohida Bobosher qizi

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumta’lim maktablarida chet tilini o‘qitishda axborot texnologiyalardan foydalanish bu orqali o‘quvchilarda chet tili bilim darajasini oshirish bo‘yicha fikr mulohazalar yuritilgan.

O‘quvchi o‘z ona tilini yaxshi bilsa, qonun-qoidalariga amal qilish malakasiga ega bo‘lsa, uning mavjud lingvistik tajribasi boshqa chet tilini o‘zlashtirishiga ham zamin bo‘ladi. Tilning grammatik tushunchalarini va atamalarini tezroq o‘zlashtirishiga yordam beradi. Shu tariqa, tillararo o‘xshashlik va farq qiluvchi omillarini o‘rganib, boshqa tilni oson o‘zlashtiradi. Fonetik, leksik, grammatik darajada til hodisalarini solishtirish lingvistika sohasini boyituvchi material beradi. Shu boisdan, tillararo qiyosiy tahlil muhim ahamiyatga molik. Bu chet tilidagi yangi materialni shunchaki o‘zlashtirishgina emas, balki unga o‘quvchi-talabalarda alohida qiziqish bilan yondashuvni ham ta’minlaydi. Agar o‘quvchi bir tilning qoidalarini va asosiy tushunchalarini yaxshi bilsa, boshqa tilni ham o‘rgana olishiga ishonch bilan qaraydi. Shaxsning lingvistik bilimlarni egallab borayotganligi go‘yo ilmiy yangiliklarni o‘z ongida kashf etib borayotgandek, ham qiziqarli, ham yanada ko‘proq bilish motivatsiyasini kuchaytiradi.

Bu borada dars jarayonida o‘qituvchi tillar orasidagi farqlar va o‘xshashliklarni tushuntirib borishi ham katta ahamiyatli o‘rin tutadi, ayniqsa, zamonaviy axborot texnologiyalari vositalaridan, elektron resurslardan foydalanib, dars o‘tilishi o‘quvchi-talabalarga darsni oson o‘zlashtirish va tilning leksik hamda grammatik hodisalarini qiyosiy o‘rganib, turli mashqlarni bajarishda katta imkoniyat yaratadi. Bundan tashqari, keyingi davrlarda ko‘payib borayotgan til o‘rganishga oid maxsus saytlar nafaqat murakkab va zerikarli bo‘lgan til o‘rganish — leksik birliklarni o‘zlashtirish jarayonini osonlashtiradi, balki mazkur resurslar yordamida ko‘ngilochar o‘yinli mashqlarni zavqlanib bajarish bilan ma’lum ma’noda ma’naviy oziqa, qolaversa, dam olish imkonini yaratishiga ham e’tibor qaratish zarur. Bunday elektron lug‘atlarga www.lingualeo.ru va boshqalar misol bo‘la oladi. Shu bilan birga, bunday lug‘atdagi har bir so‘z foydalanuvchiga ko‘p bor qayta taqdim etilishi mumkin, bu esa uni o‘zlashtirishda mazkur so‘zning to‘g‘ri yozilishi, tilda so‘zlashuvchi xalq vakillari tomonidan leksik talaffuzi xotirada mustahkam joylashib, matnlarni tarjima qilishda qiyinchiliklarni bartaraf etishga yordam beradi.

Ma'lumki, zamonaviy yoshlar o'z davrining madaniyati vakillari bo'lib, ularga ko'proq vizual obrazlar ta'sir ko'rsatadi, boshqacha aytganda, material an'anaviy usulda emas, balki audiovizual vositalar yordamida yanada tezroq va samarali o'zlashtiriladi. Masalan, tilda so'zlashuvchi mamlakat haqidagi mavzu odatda, an'anaviy usulda bir necha rasmlardan iborat matndan foydalanib, o'qitilgan. Ushbu usul doim ham kutilgan natijani bermagan. Zamonaviy ta'lim usullarida esa mazkur muammoni hal etishga o'zining autentikligi, ko'rgazmaliligi va interaktivlik baxsh etuvchi Power Point dasturida tayyorlangan taqdimotlar, filmlar, slayd-shou, shuningdek, virtual sayohatlar, internet-saytlar yordam beradi. AKT vositalaridan foydalanib, dars o'tish jarayonida chet tilida videosujet namoyish etish yanada ko'proq samarali bo'ladi. O'quvchilar zavq bilan tomosha qiladilar va topshiriqlarni qiziqib bajaradilar. Natijada filmlarni o'z original tilida ko'rib, tilni o'zlashtirishlari oson bo'ladi. Biroq filmlarni to'liq tomosha qilish juda ko'p vaqtni olishi, bunga esa darsga ajratilgan vaqt imkoniyati yetarli bo'lmasligi mumkin. Shu sababli ham Internet-resurslaridan uyda ham foydalanib, tarmoqdan foydali axborotlarni olish, masalan: MOOC (Massive Open On-line Courses)ni tavsiya etish mumkin..

Shuni ham unutmaslik kerakki, Internet haqiqiy til muhitini his etishga yordam beradi va uning yordamida tilni o'rganishga ehtiyoj shakllanadi. Sababi til tashuvchi, ya'ni mazkur tilda so'zlashuvchilar bilan muntazam muloqotda bo'lishga to'g'ri kelishi, turli axborotlardan foydalanish, filmlar tomosha qilish, qo'shiqlarni tushunish istagi paydo bo'lishi mumkin. Bularning barchasi o'quvchi-yoshlarning chet tillarini AKT vositasida o'rganishga qiziqishlarini oshiradi. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, chet tili darslarida AKTdan ijodiy foydalanish nafaqat o'quvchilarda o'qishga qiziqish, fanni o'rganishga motivatsiyasini oshirish va ayrimlar uchun zerikarli bo'lgan leksik-grammatik materialni yanada qiziqarli jarayonga aylantirishga yordam berishi, shuningdek, chet tilida o'zaro muloqot qilish, kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirishi, bundan tashqari, o'quv jarayonining reproduktiv faoiyatining ulushini qisqartirishi hamda umuman muhim omil sifatida o'rin tutishi namoyon bo'ladi. Bundan tashqari, elektron ta'limiy resurslarning ko'pchiligi o'quvchilarning mustaqil bilim egallashiga, malaka orttirishiga, chet tilini yanada chuqurroq o'rganish uchun intilishni rag'batlantiradi. Umumta'lim maktabi yoki oliy ta'lim muassasasini bitirgandan keyin ham o'z bilim doirasini kengaytirishlarida yordam beradi. Yuqoridagilarni nazarda tutib, har qanday salohiyatli o'qituvchi chet tili bo'yicha mashg'ulotlarni tashkil etishi, mahorat saboqlari (master classlar) yoki ochiq darslar o'tishda, albatta, AKT vositasida yanada samaraliroq foydalanishini targ'ibot qilish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, AKT o'quvchi-talaba yoshlarni muntazam ravishda bilim va malakalarini oshirishga undovchi muhim omilga aylanadi. Mazkur omil zamon bilan hamqadam, yetuk mutaxassis shaxs sifatida muvaffaqiyatli inson bo'lishni

maqsad qilgan har bir inson uchun juda zarurdir. Ingliz tilida gapirishni o'rganish qiyin, hatto ingliz tilini bir necha yillar davomida o'rgangan kishilar ham tilni gapirishga kelganda ancha qiynalishadi. Ingliz tilini kirish imtihonlaridagi testlardan o'tish uchun, yoki gapirishdan boshqa sabablarga ko'ra o'rgangan kishilar til grammatikasini, qoidalarini yaxshi o'zlashtirgan bo'lishi mumkin. Ammo bunday o'rganuvchilar uchun ingliz tilida gapirish ko'pincha oson kechmaydi. Ushbu maqolada qanday qilib ingliz tilida ma'lum darajadagi bilimga ega bo'lgan holda tez va ifodali gapirish ko'nikmasini rivojlantirish haqida yozmoqchiman. Fikrimcha, ingliz tili grammatikasidan xabardor bo'lgan, ammo gapirishga qiynaladigan o'rganuvchilarning ko'pchiligi ushbu sohada o'z ko'nikmalarini imkon qadar rivojlantirishni juda xohlashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Miroyubov A.A., Raxmanov I.V., Setlin V.S. Taxriri ostida. O'rta maktabda chet tillar o'qitishning umumiy metodikasi.-T O'qituvchi 1974
2. Jalolov J. Chet tili o'qitish metodikasi.-T. 1996
3. Tursunov I.Y. Xalq pedagogikasining dolzarb muammolari. – T.: “O'qituvchi”, 1990.

“ILM-FAN VA TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR”
MAVZUSIDAGI 20-SONLI RESPUBLIKA ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYASI
**MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI TARBIYALASHDA OTA-
ONANING O'RNI**

Ikromova Durdona Muhiddin qizi

Navoiy Davlat pedagogika instituti "Maktabgacha ta'lim yo'nalishi"
1-kurs talabasi.

Bolalarning go'dakligidan ongi va tafakkurini to'g'ri shakllantirib bormasak, kelajakda yuksak saviyali bilim va ma'naviyatga ega bo'lgan barkamol avlodni tarbiyalash qiyin kechadi.

Sh.M.Mirziyoyev

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalashda ota-ona va oilaning o'rni va ahamiyati haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Shaxs, tarbiya, ma'naviy-axloqiy, oila, tarbiyachi, farzand,

Keywords: Education, shaxs, spiritual and moral, organization.

Ключевые слова: Образования, человек, духовный-морал, организасия

Darhaqiqat, farzand tarbiyasi borasida oilada ota-onaning o'rni alohida ahamiyat kasb etadi. Farzandga mehr degan ulug' tuyg'uni hech kim ota-onadan ortiqroq bera olmaydi. Muhammad ibn Muhammad Jomiy aytadi: «Har bir ota-onaning farzand oldida burchi bor. Chunonchi, har bir ota o'z farzandi nomusli ayoldan tug'ilishiga harakat qilsin, toki tug'ilganidan keyin odamlar farzandga turli ta'nalar qilib yurmasin. Bolaga yaxshi va chiroyli ism qo'ysin. Unga ilmu ma'rifat o'rgatsin. Ota-ona farzandini hamisha halol ovqat bilan boqsin. Harom yo'lda topilgan taom bolaga yomon ta'sir ko'rsatadi va uni haromxo'rlikka o'rgatadi. Buning uchun ota-onaning o'zi, avvalo, halol ovqat eyishi kerak. Shundagina pushtidan bo'lgan bola halol va pokiza bo'lib tug'iladi. Jamiyatning kelajagi porloq, katta imkoniyatlarga ega bo'lishi uchun, avvalo, uning ajralmas negizi – oilalarning ma'nau sog'lomligi talab qilinadi.

Bu esa quyidagi shartlarga rioya qilinishiga bog'liq:

1. Oilaning bir-biriga munosib odamlardan tashkil topishi.
 2. Er-xotin orasidagi o'zaro hurmat va totuvlik.
 3. Erkak kishi o'zining oila ustuni ekani hamda rahbarlik mas'uliyatini his etishi va bunga amal qilib yashashi.
 4. Ayol kishining oila ichki holatlariga mas'ulligi.
 5. Ota-ona farzandlarining rioyasini qilib, ularga adolatli bo'lishlari.
- Farzandlarning ota-onalariga yaxshilik qilishlari. Ana shu shartlarga rioya qilinsa,

oilada sog`lom muhit vujudga kelib, tarbiya topayotgan farzandlar odob-axloqli, el-yurtga xizmat qiladigan insonlar bo`lib voyaga yetadilar.

Yurtimiz ulamolari o`z asarlarida farzandining chiroyli odobidan umid qilgan otana, uni muntazam ravishda husni xulq asosi bo`lgan muomala odobining quyidagi qirralari bilan tanishtirib borishi muhim ekanini alohida ta`kidlaganlar:

1. farzandingiz odamlar bilan muomalada shirinso`z, muloyim, bosiq va kamtar bo`lishiga e`tibor qarating;

2. odamlar xursandchiligini baham ko`rish, g`am-anduhidan qayg`urish, mol-mulkiga xiyonat qilmaslik, yaxshilikka chorlab, yomonlikdan qaytarish husni xulq egalariga xos fazilatlardandir. Shuning uchun farzandingizga ana shu xislatlarni bolalikdan singdirish payida bo`ling;

3. -farzandingizga o`zgalari bilan muomala chog`ida boshqalarni g`iybat qilish, o`zgalarni mensimaslik, obro`si, boyligi yoki mansabiga qarab munosabat ko`rsatish ham odobsizlik ekanini uqtirib boring;

4. -yoshi ulug` kishilar, ustozlar bilan muomalada ularning ko`ziga tik boqmay, gaplarini jim tinglash, savollarigagina javob qaytarish, buyruqlarini sidqidildan bajarish ham bolalar qalbiga jo qilishga e`tibor bering.

Ota-bobolarmiz azaldan o`g`il qizlarning go`zal xulqli, odobli bo`lishiga katta ahamiyat berganlar. Binobarin, islom dinida ham axloq imon qatoriga qo`yiladi. Farzand tarbiya qilganda odatda o`g`il bolalar tarbiyasi bilan ko`proq ota, qiz bola tarbiyasi bilan esa ona shug`ullanadi. Albatta bunda farzandning saviyasini inobatga olish muhim. Bolani biror-bir yutuqqa erishishida, natijani ko`rishga shoshmaslik kerak. Masalan ikki yoshgacha faqat shirin so`z bilan, erkalash orqali tarbiya qilinadi. Besh yoshgacha bola atrofni o`rganadi, asosiy ma`lumotni shu yosh oralig`ida egallaydi. Bu davrda biz ko`proq amaliy jihatdan namuna bo`lishga urinishimiz, sog`lom oilaviy muhitni yaratishimiz zarur bo`ladi. Oilada otaning bolalariga loqayd bo`lishi oxiri xunuk oqibatlariga sabab bo`ladi. Loqaydlik yomon illat bo`lib, u bola tarbiyasining buzilishiga katta yo`l ochadi. Ota sustkashlik qilib, burchini ado etmagani va manfaatli ilm hamda yaxshi amalni o`rgatmagani oqibatida o`z farzandidan zarur ijobiy hislatlarni shakllantira ololmagan. Farzand ham otasining yaxshi tarbiyasidan mahrum bo`lib o`sadi. Keyingi davr esa bir oz talabchanlik va intizomni talab etadi. Bu davr o`smirlik payti bo`lib, bola oq-qorani ayni shu davrda ajratadi. Yaxshilikka mukofot, yomonlikka jazo muqarrarligini shu bosqichdan o`rganadi. Bu davrda farzand to`g`ri yo`lga solinsa, tarbiyali do`stlarga hamroh qilinsa, uning odobli bo`lib, yaxshi inson bo`lishi uchun muhim qadam qo`yiladi.

Odatda onalar o`z bolalarining xato va kamchiliklarini otasidan yashirishga harakat qiladilar. Aytsam urishadi, bolamga qattiq tegadi deb, yo`l qo`ygan xatolari, qo`l urgan yomon ishlarini otaga aytmaydilar. Oqibatda bola o`z vaqtida tanbeh olmaganidan keyin bora-bora kattaroq jinoyatlarni ham qo`rqmasdan qilaverishi mumkin.

Mehr-muhabbat berishda ham me`yorni saqlay bilish kerak. bolaning barcha aytganlarini qilish, barcha to`g`ri-noto`g`ri xatti-harakatlarini ma`qullash yoki xatto

indamaslik farzandning umuman tarbiyasiz bo'lib o'sishiga olib keladi. Ortiqcha taltaytirib erkalash bolani har jihatdan sustlashtirib qo'yadi, mehr ko'rsatish esa uni yanada faol bo'lishga undaydi. Erka o'sgan bola faqatgina shaxsiy manfaatlarini ko'zlaydigan, ma'suliyatsiz bo'lib voyaga etadi. Shuning uchun farzandning barkamol inson bo'lib etishida onaning xizmati juda zarur va muhimdir.

Bolalik chog'ida farzandning qalbi o'ta yumshoq va ta'sirga beriluvchan bo'ladi. Shu bois diniy ta'limotlarda bolalarni mehr bilan erkalash, farzandning bolalik davrini xursand o'tkazishga alohida e'tibor qaratiladi. Ayniqsa, qiz bolaning ko'ngli nozik bo'lishini hisobga olib, ularga alohida mehr ko'rsatishga chaqiriladi. Diniy ta'limotlarda ota-ona o'z farzandlariga ta'lim-tarbiya berishi ham dolzarb vazifalardan deb qaraladi. Bu haqda *Muhammad (alayhissalom)*: “*Farzandlaringizga ta'lim bering, chunki ular sizniki bo'lmagan vaqt uchun tug'ilganlar*”, deb har bir ota-onani bolaning o'z zamonasi ilm-fani, ta'limiga befarq qaramaslikka chaqirganlar.

Tarbiyada eng muhim vosita bu mehr va shirinso'zlik bilan tarbiyalashdir. Bu ikki vosita bir bo'lib, bolani shakllantiradi. Shu jumladan, ta'limni ham g'azab va jazolash bilan amalga oshirmagan ma'qul. Zero, zo'rlab berilgan ta'lim bola xotirasidan tezda o'chib ketadi. Oqibatda uning shu sohaga nisbatan qiziqishi so'nishi mumkin. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ta'limning avvali ham yaxshi tarbiyadan boshlanadi. Islom ta'limotida yosh avlodning jismonan sog'lom va baquvvat bo'lib ulg'ayishiga jiddiy ahamiyat berilgan. Bu haqda *Payg'ambarimiz (s.a.v.)*: “*Farzandlaringizga suzish va kamon otishni, qizlarga ip yigirishni o'rgatinglar*”, deganlar.

Foydalanilgann adabiyotlar:

1. Mirziyoev Sh.M. “Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligi garovi” mavzusidagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasi. – T.: “O'zbekiston”, 2017.

2. Yusuf Xos Hojib²³. Qutadg'u-bilik. -T.: «Fan», 1990

3. Zunnunov A. *Oilada bola shaxsini shakllantirish*. T.: O'zbekiston, 2006
yil

Sotvoldiyev N.S.

TATU Farg'ona filiali " Teleradioeshittirish " yo'nalishi
M3 – 21 TI guruh talabasi

Rajabov A.X.

TATU Farg'ona filiali " Teleradioeshittirish " yo'nalishi
M3 – 21 TI guruh talabasi

Mobil telefoningizdan foydalanayotganda "o'lik zonalar" fenomeni bilan duch kelganmisiz? Bilasizmi, sizda signal mavjud bo'lmagan va shuning uchun sizning tarmoq provayderingiz xizmatidan qo'ng'iroq qilish, ilovani ishlatish, veb-saytlarni izlash yoki matn yuborish kabi amallarni bajarish uchun foydalana olmaysiz.

Shubhasiz, bu masala o'ta asabiylashishi mumkin va mobil telefonlarning o'lik zonalaridan qochishning birinchi qadami sizning hududingizda qamrov doirasini kengaytirib, provayderni qamrab oluvchi xaritani tekshirib olishdir (agar siz uzoq, qishloq joylarda yashasangiz, ayniqsa muhimdir).

Biroq, siz tanlagan provayderingiz siz yashayotgan joyni qamrab olsada ham, sizning uyingizdagi yoki uyingizda bo'lgan uyingizda muayyan hududlarda hech qanday hujayra qabul qilinmasdan o'lik nuqtalarga tushib qolishingiz mumkin.

GSM signal kuchaytirgichi - bu qo'shimcha elektr ta'minoti yordamida telefon chiqaradigan signalning kuchini oshiradigan qurilma. Ushbu qurilma signalni skanerlaydi va uni takrorlaydi, lekin ko'proq quvvat bilan.

GSM Cellular Signal Booster:

Texnik xususiyatlariga ko'ra, GSM signalining kuchaytirgichi va boshqa har qanday radio chastotali nurlanish faqat bitta qurilmaga (telefon, modem, router) xizmat ko'rsatishga qodir. GSM va CDMA signallarining kuchaytirgichlari chekka hududlar va aholi punktlarida statsionar telefoniyani o'rnatish uchun faol foydalanilmoqda. Simli telefon liniyasi yoki Internet liniyalarini tortib olish foydasiz bo'lgan joylarda signalni tashish uchun antenna tizimi qo'llaniladi. Bunday sharoitlarda kuchaytirgichlar qo'llaniladi.

- GSM signalini kuchaytirish uchun bir qator mezonlarni hisobga olish kerak;
- Operatorning signali ma'lum bir hududda qaysi chastotalarda ishlashini aniqlash kerak;
- Signalni uzatish uchun tayanch stansiyaning joylashgan joyini bilishingiz kerak (antenna unga yo'naltiriladi);
- Kuchaytirgich qancha qurilmaga xizmat qilishi kerakligini hisobga olish kerak.

Agar siz Internet uchun faqat modem signalini kuchaytirishingiz kerak bo'lsa, elektron boshqaruv va kuchaytirish bloki bo'lmagan oddiy tashqi antenna moduli ishlaydi. Signal darajasi zaif bo'lsa, daromad bloki bilan tashqi antennani tanlash yaxshidir. Agar siz yuqori sifatli ovozli aloqa uchun faqat telefon signalini kuchaytirishingiz kerak bo'lsa, unda siz o'zingizni faqat GSM 900 gacha bo'lgan chastotalarda arzon qurilma bilan cheklashingiz mumkin. 3G va 4G signalini kuchaytirish uchun sizga murakkabroq uskunalar kerak bo'ladi. Uyali signal kuchaytirgich 3G, 4G, GSM Simsiz Internet signalini kuchaytirish uchun ikkita texnologiya qo'llaniladi: bitta modem uchun signalni kuchaytirish, bir nechta modemlarning signalini yaxshilash, Birinchi holda, siz tashqi antennani elektron kuchaytirgichsiz va takrorlagichsiz ishlatishingiz mumkin.

Yana bir variant - ekran birligidan iborat qurilmadan foydalanish. Qurilma ichki makonga o'rnatiladi. Modem qurilmaga o'rnatilgan bo'lib, u o'z navbatida USB kabeli yordamida kompyuter yoki routerga ulanadi. Qalqon birligi koaksiyal kabel yordamida tashqi antennaga ulangan. Ushbu yechim qo'shimcha quvvat manbai talab qilmaydi. Ammo ushbu uskunaning imkoniyatlari elektron signalni kuchaytirishdan foydalanadigan qurilmalardan past. Elektron kuchaytirgichga ega qurilmalar, shuningdek, ekran bloki orqali modemdan signal oladi, lekin uni to'g'ridan-to'g'ri antennaga uzatmaydi, balki uni kuchaytirish blokiga yuboradi. U erda signal yuqori

daromad bilan takrorlanadi va shundan keyin u antennaga uzatiladi. Oddiy router yordamida Internetni uy bo'ylab tarqatishingiz mumkin. Sanoat miqyosida Internet signalining kuchaytirilishi to'liq takrorlanuvchi takrorlagichlar yordamida amalga oshiriladi. Bunday holda, signal tashqi antennadan olinadi, kuchaytiriladi va bino ichida tarqatiladi. Shunday qilib, xonada mavjud bo'lgan barcha modemlar yuqori sifatli va barqaror signalni qabul qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Signalning sifati to'g'ridan-to'g'ri antennaning xususiyatlariga bog'liq. Antenna signal nuqtasi ishlaydigan chastotaga mos kelishi kerak. Turli xil antennalarni almashtirish mumkin emas, bu mahsulotni tanlashda esga olinishi kerak. GSM takrorlagichlari An'anaviy GSM va CDMA signal kuchaytirgichlaridan farqli o'laroq, takrorlagichlar nafaqat bitta qurilma uchun signalni yaxshilash, balki kuchaytirilgan signalni bir nechta qurilmalarga tarqatish imkonini beradi. Repetitor - signalni qabul qilish, kuchaytirish va uzatish uchun murakkabroq tizim. Qoidaga ko'ra, takrorlash moslamalari devorlari orqali RF signali kira olmaydigan bino ichida qo'llaniladi.

Repetitor dizayni uch qismdan iborat:

- tashqi antenna;
- ichki takrorlagich;
- ichki antenna.

Signal tashqi antenna tomonidan qabul qilinadi, skanerlanadi, takrorlanadi va ichki antennaga uzatiladi. Shuningdek, teskari tartibda yana amalga oshiriladi.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. Буснюк Н.Н., Мельянец Г.И. Системы мобильной связи
2. <https://uz.eyewater.com/mobil-telefon-signallarini-kuchaytirgichlar-uchun-yakuniy-qollanma/>
3. <https://uz.tierient.com/uy-uchun-gsm-signal/>

НЕТРАДИЦИОННЫЙ МЕТОД РАБОТЫ НАД ИЗЛОЖЕНИЕМ В 4 – 7 – 9 – КЛАССАХ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Хомидова Дилафруз Хожикурбоновна

учительница общеобразовательной школы №19 города Навои

Общеизвестно, что изложение – вид письменного упражнения в развитии речи учащихся на основе образца. Письменный пересказ прослушанного или прочитанного произведения. Можно говорить также об изложении по кинофильму, спектаклю, телепередаче. Изложение используется для обучения логике и композиции текста; для обогащения словаря, фразеологии, синтаксиса; для обучения жанрам – повествованию, описанию и рассуждению, стилям – художественному, научному, публицистическому; для использования изучаемых грамматических средств языка в собственном тексте; для воспитания на материале излагаемых произведений.

Изложения играют важную роль в обучении, воспитании, интеллектуальном и речевом развитии учащихся. В основе изложения лежит подражание образцу. Но вместе с тем, относясь к видам работ, обучающим через подражание, изложение сохраняет для ученика возможность самостоятельных проявлений, активизирует как воспроизведение, так и творческое мышление.

В процессе работы над текстом школьники учатся анализировать, синтезировать, выделять главное, сосредоточивать внимание на одних явлениях и абстрагироваться от других. Работа с образцами художественных текстов положительно влияет на эмоциональную сферу, учит чувствовать образ, развивает воссоздающее и творческое воображение.

Значительная роль изложений в воспитании учащихся. Соответствующий подбор и анализ текстов помогает решению задач идейно – политического, трудового, нравственного воспитания, формирует у учащихся чувство интернационализма, патриотизма. Различные по содержанию тексты расширяют кругозор, обогащают новыми знаниями об окружающем мире.

Изложение (устное и письменное) формирует умения в разных видах речевой деятельности. С одной стороны, умения воспринимать текст на слух (аудирование) или зрительно (чтение), с другой – умение пересказывать текст устно (говорение) или письменно. Анализ исходного текста, его темы, идей, композиционных и языковых особенностей и последующее его воспроизведение формирует у учащихся умения связной речи (коммуникативные умения). Это умение раскрывает тему и основную мысль высказывания; умение собирать и систематизировать материал к высказыванию

по такому источнику, как книга; умение планировать и создавать высказывание с учетом его задачи, темы, основной мысли; умение строить монологические высказывания разных функционально – смысловых типов (описание, повествование, рассуждение).

Проведение специальной подготовки к изложению положительно влияет на обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, совершенствует навыки правописания, учит правильному целесообразному использованию языковых средств в соответствии с задачей и условиями общения. “ Школьная практика, - отмечает академик А.В. Текучев, - знает большое количество видов изложений, различающихся по содержанию, цели, объему, по отсутствию или наличию плана и условиям его составления, по степени сложности изложения дополнительными заданиями и т.п.”²

Методическая целесообразность выделения тех или иных оснований классификации изложений неоспорна. Вместе с тем для практики обучения речи важно выделить наиболее значимые основания классификации, позволяющие увидеть специфику, потенциальные возможности изложения как важного вида работы по развитию связной речи. Таких оснований два: 1) способ восприятия текста; 2) характер его воспроизведения.

Изложение (пересказ) с теми или иными целями используется, по существу, на всех уроках. Главная цель изложений на уроках русского языка – обучение речи. Этим и определяется особая методика работы над изложением на занятиях по русскому языку.

Анализ специальных исследований, сборников текстов для изложений, опыта работы позволяет вычлнить и описать те основные приемы, которые целесообразно использовать при проведении изложений. Следует сказать, что одни приемы работы известны давно (анализ содержания исходного текста, составление плана, устный пересказ и т.д.)

При описании отдельных приемов работы остановимся на назначении приема, его специфике и особенностях применения. Готовя класс к изложению, учитель выберет те приемы, которые помогут более успешно решить поставленные задачи.

Исходя их выше сказанного, мы рассмотрели и нетрадиционные методы работы над изложением. В нашей практике мы сталкиваемся с разными уровнями восприятия исходного текста. Учащиеся национальных школ могут не до конца при слушании воспринять тот или иной исходный текст, так как их

² Текучев А.В. Методика русского язык в средней школе. М., 1980.-С 265.

языковой барьер очень сильно отличается от русскоязычных учащихся. Апробировав и изучив нетрадиционный метод работы над изложением, мы в системе обучения русского языка ввели новые методы восприятия исходного текста. Этот метод называется нетрадиционным, так как при работе над изложением ребята используют рисуночный метод восприятия текста. Те учащиеся, у которых сильно развита зрительная память могут с помощью рисунка изложить содержание исходного текста, более легко воспринимают исходный текст. Поэтому такой метод работы более эффективен для национальных школ.

Вам предлагается нетрадиционный метод работы над изложением. Данный метод прошел апробацию в 4, 7, 9 классах. Она представляет систему уроков, построенных на принципах данного метода. Эта система состоит из 3 уроков:

4 класс – 1 урок;

7 класс – 1 урок

9 класс – 1 урок.

Предлагаем методику проведения нетрадиционного метода работы над изложением в 4, 7, 9 классах.

Этапы работы над нетрадиционным методом работы над изложением

1 этап. Вступительная беседа. Ознакомление учащихся с методом работы, темой текста.

2 этап. Словарная работа.

3 этап. Чтение текста. (При чтении учащиеся рисуют свои рисунки по содержанию текста)

4 этап. Беседа по тексту с помощью рисунка.

5 этап. Повторное чтение.

6 этап. Редактирование. (Проверка и исправление ошибок. Корректирование текста.)

Литература:

1. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Львов М.Р. и др. Методика преподавания русского языка / под ред. М.Т.Баранова. М., 1990.-453с.

2. Текучев А.В. Методика русского язык в средней школе. М., 1980.-679с.

**MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA
UCHRAYDIGAN GENDER XUSUSIYATLAR VA ULARNI
BARTARAF ETISH**

Azimjonova Rushana Rashid qizi

Navoiy Davlat Pedagogika Instituti Ta'lim-tarbiya nazariyasi va metodikasi
yo'nalishi 2-kurs magistri Navoiy viloyati Navbahor tumani
4-sonli "Qaldirg'och" DMTT uslubchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola bugungi kundagi eng dolzarb masalalardan biri bo'lgan maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda uchraydigan gender xususiyatlar va ularni bartaraf etish usullari haqida.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim, maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar, tarbiyachi, genderlik, feminizatsiyalash, muhit, temperament, jins, shaxs, audiovizual, axborot, vizual.

Аннотация. В данной статье рассмотрена инновационная профессиональная деятельность педагогов, осуществляющих обучение и воспитание детей дошкольного возраста, что является одним из наиболее актуальных вопросов сегодняшнего дня, а также возможность широкого использования информационно-коммуникационных технологий.

Ключевые слова: дошкольное образование, дети дошкольного возраста, воспитатель, интернет, информационно-коммуникативные технологии гендерудизуальный, ферментативный, окружающая среда, темперамент, пол, личност, ахборот.

Yosh avlodga ta'lim-tarbiya berish, ularda fan asoslariga nisbatan bilim, ko'nikma, malakalarni shakllantirish davlat siyosatining ustuvor vazifalaridan hisoblanadi. Ayniqsa maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, bolalarning sifatli maktabgacha ta'limdan teng foydalanishini ta'minlash, maktabgacha ta'lim xizmatlarining nodavlat sektorini rivojlantirish maqsadida, Xuddi shuningdek, yaqin yillarda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 22 dekabrda "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risida"gi 802 qarorining asosiy maqsad va vazifalaridan etib: -maktabgacha ta'lim tizimini zamonaviy talablarga asoslangan holda tashkil etish, bolalarni sog'lom va har tomonlama yetuk qilib voyaga yetkazish, ma'naviy barkamol avlodni tarbiyalash, ustuvor vazifalardan biri etib belgilangan.

Shu jumladan, O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim Tizimida Gender Tenglik borasida 2020-yilda olib borilgan ishlar haqida to'xtaladigan bo'lsak, Gender tenglikni ta'minlash masalasi dunyo bo'ylab muhim ahamiyatga ega bo'lgan bir

davrda O'zbekistonda ham bu masala davlat siyosati darajasiga ko'tarilganligi va bu mamlakatimizning inson huquqlari asosidagi ilg'or qadamidan nishonadir. Shuni aytib o'tish joizki, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning xulq-atvori, ovoz tembri, va xatti-harakatlarida gender xususiyatlari ham tafovut qilinadi.

Shuningdek, joriy yilning fevral oyida Respublika yozuvchilar uyushmasi bilan hamkorlikda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida **“Zumradoylar davrasi”** to'garagi doirasida, syujetli-rolli spektakllar va boshqa sahnalashtirilgan chiqishlarni tashkil etish maqsadida, 50dan ziyod ssenariylar yaratildi. Ushbu ssenariylar milliy qadriyatlarga boy, urf-odatlarimiz, ota-ona, farzandlar, qiz bola va o'g'il bola o'rtasidagi munosabatlarni, gender tenglikni maktabgacha yoshdagi bolalar ongida shakllantirishga qaratilgan vaziyatlarni o'z ichiga qamrab oladi. Maktabgacha ta'lim vazirligi mutaxassisleri tomonidan ishlab chiqilgan **“Maktabgacha at'lim tashkilotlarida gender tenglikni shakllantirish”** nomli uslubiy tavsiyanoma Muvofiqlashtirish kengashi tomonidan tasdiqlanib, ta'lim-tarbiya jarayoniga yo'naltirilgan.

Xuddi shuningdek maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari o'rtasida ham gender barqarorlik, nutqning gender xususiyatlari, o'g'il va qiz bolalar orasida gender tafovutlar uchraydi. Genderlikning bola hayotidagi o'rni ham beqiyosdir. Maktabgacha yoshdagi bolalarda gender ta'lim –bu bolalarda haqiqiy erkaklar va ayollar haqidagi g'oyalarni shakllantirish va bu insonning normal va samarali ijtimoiylashuvi uchun zarurdir. Pedagoglar va ota-onalarning ta'siri ostida maktabgacha yoshdagi bola jinsiy rolni yoki odamning xatti-harakatlarining gender modelini o'rganishi kerak, shunda u ayol yoki erkak sifatida aniqlanadi.

Sizning o'g'lingiz yoki qizingiz ulg'ayishi va haqiqiy erkak va ayol, baxtli baxtli bo'lishi uchun siz ularni bolalikdan gender tamoyiliga ko'ra tarbiyalashni boshlashingiz kerak. Shuni doimo yodda tutish kerakki, o'g'il va qizlar go'daklikdan boshlab turli xil eshitish, ko'rish, gapirish va his qilishdir. Qizlar ko'pincha itoatkor, o'g'il bolalar esa ajralib turishni xohlashadi; qizlar samaraliroq, o'g'il bolalar esa ma'lumotni asosan ko'rish, qizlar esa quloq orqali qabul qiladilar. Siz farqlarni cheksiz sanashda davom etishingiz mumkin.

Bolalar bog'chasida qo'llaniladigan o'qitish strategiyasi, bolalar bilan ishlash shakllari va usullari ko'pincha qizlar uchun mo'ljallangan. Shu bilan birga, qizlar va o'g'il bolalar ko'pincha ayollar tomonidan tarbiyalanadi uyda-ona yoki buvi, va bolalar bog'chasida-ayol tarbiyachi. Natijada ko'plab o'g'il bolalar uchun jinsga chidamlilik erkaklar ishtirokisiz shakllanadi. Ayollar esa, olimlarning fikriga ko'ra, o'g'il bolalarni to'g'ri tarbiyalay olmaydilar, faqat bitta oddiy sababga ko'ra: ular boshqa turdagi miya va boshqa turdagi fikrlashga ega. Bundan tashqari, ayol o'qituvchi tabiiyki, maktabgacha yoshdagi o'g'il bolalar kattalar bilan va bolalar bilan muloqot qilishda duch keladigan tajribalarning bolalik tajribasiga ega

emas. Shuning uchun, o'g'il bolalar bilan muloqot qilishda, ko'plab o'qituvchilar, agar bu o'g'il bo'lsa, demak yana, uiroda, kuch chidamlilik timsoli degan fikrga amal qiladi. Natijada, umuman jasoratli emas, balki qo'rqinchli jismonan zaif va juda zaif o'g'il bolalar muntazam ravishda o'qituvchilarning travmatik ta'siriga duchor bo'lishadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, tarbiya jarayoni qanchalik to'g'ri tashkillashtirilgan bo'lsa, maskanda tarbiyalanadigan bolalar tarbiyasida ham xulq-atvorida ham kelishmovchiiklar va tartibsiz harakatlar psixologik kaslliklar yuzaga kelmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. F.R. Kodirova. Didakticheskie igrq dlya obucheniya detey russkomu yazqku. Tashkent, «O'qituvchi», 1992.
2. F.R. Qodirova. «Maktabgacha yoshdagi rusiyzabon bolalarni o'zbekcha so'zlashishga o'rgatish» (metodik qo'llanma). Toshkent, «O'qituvchi», 1997
- Eremeeva V.D. O'g'ilbolalarvaqizlar. Turlixilyo'llarbilano'rgating, turliyo'llarbilanseving. Samara. O'quvadabiyoti, 2005 yil.
3. Kurbatova S. Kitobo'g'ilbolalaruchun, kitobqizlaruchun. "Maktabgachata'lim" 2012 yil 10-son.

**MAKTABGACHA TA’LIM YOSHIDAGI BOLALAR FAOLIYATIDA
MULTIFILMLARNING AHAMIYATI**

Mavlonova Sarvinoz Baraka qizi

NDPI -ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi yo'nalishi. 2-bosqich
magstranti

Bola tarbiyasi uchun davlat boshqarishda talab qilinganidan chuqurroq tafakkur,donolik talab etiladi.

(У. Ченнинг)

Annotatsiya:Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalar hayoti faoliyatida multafilmlarning kelib chiqishi xususiyatlari va o’rni haqida so’z yuritilgan.

Kalit so’zlar:Shaxs,tarbiya,ma’naviy-axloqiy,oila,tarbiyachi,farzand,multiflim.

Keywords:Education,shaxs,spiritual and moral,organization,cartoon.

Ключевые слова:Образования, человек, духовный-морал, организасия,мультифильмы.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning his-tuyg’ulari va o’ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, ularning turli o’yinlarni bajarishga kirishib keta olishi, o’zaro kelishib o’ynay olishi, bir-birining qiziqishini hisobga olishini nazarda tutib, ana shufaoliyati jarayonida xulq madaniyati tarkib toptirib boriladi.Xuddi shu jarayonda tarbiyachi faolligi juda muhim rol o’ynaydi.Avvalo,bolalar maktabgacha ta’lim tashkilotiga kelar ekan u albatta ,nimanidur ‘rganib ketishi kerak bo’ladi.Bolalarni tarbiya maskanida albatta birdaniga tezlik bilan mashg’ulotga jalb qilish kerak emas.Chunki maktabgacha yoshdagi bolalarning ko’pchiligi o’yinqaroq va sho’x bo’lishadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning his-tuyg’ulari va o’ziga xos xususiyatlarinihisobga olgan holda, ularning turli o’yinlarni bajarishga kirishib keta olishi, o’zarokelishib o’ynay olishi, bir-birining qiziqishini hisobga olishini nazarda tutib, ana shufaoliyati jarayonida xulq madaniyati tarkib toptirib boriladi “*Tarbiyaning ilk bosqichida bolalar siymosida amaldorni ham,shoirni ham,hunarmandni ham emas,insonni ko’rmoq zarur,keyin u inson bo’lgani holda oxir-oqibat u yoki bu kasbni egallaydi*”

Maktabgacha yoshdagi bolalarning his-tuyg’ulari va o’ziga xos xususiyatlarinihisobga olgan holda, ularning turli o’yinlarni bajarishga kirishib keta olishi, o’zarokelishib o’ynay olishi, bir-birining qiziqishini hisobga olishini nazarda tutib, ana shufaoliyati jarayonida xulq madaniyati tarkib toptirib boriladi.Xuddi shu borada maktabgacha yoshdagi bolalar hayotining eng ajralmas qismi hisoblangan va

bolalarni mashg'ulot jarayonidan zeriktirib quymaydigan bolalar filmlaridan biri bu multifilmlardir. Chunki multifilmlar bolalarni ham mashg'ulotdan zerikkanda ovuntiradi ham bola hayotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bolalar uchun yaratilgan bu multifilmlar bola hayoti uchun ijobiy va salbiy xususiyatlari borligi hammaga ma'lim. Multifilmlarning bola hayotidagi roli va multifilmlar qanday tarzda payd bo'lgan hozirda bolalar hayoti uchun qanchalik ijobiy multifilmlar namoyish etilmoqda bularning barisi bilan quyida to'xtalib o'tamiz.

Multifilm - bu shaxsning (yoki guruhning) vizual tasviri, unda o'ziga xos jismoniy xususiyat ataylab bo'rttirilgan yoki haddan tashqari ta'kidlangan jarayondir. Multifilmlar odatda kulgili bo'lib, ko'pincha odamga qiziqish uyg'otish uchun ishlatiladi.

Multifilm atamasining eng keng tarqalgan zamonaviy qo'llanilishlaridan biri televizor, kino, qisqa metrajli filmlar va elektron ommaviy axborot vositalariga tegishli. Garchi bu atama har qanday animatsion taqdimotda qo'llanilishi mumkin bo'lsa-da, ko'pincha bolalar dasturlariga nisbatan qo'llaniladi

Ularda odam shaklidagi hayvonlar, superqahramonlar, bolalarning sarguzashtlari va shunga o'xshash boshqa mavzular hikoyalarni aytib berish uchun ishlatiladi. 1940-yillarning oxiriga qadar multifilmlar kinoteatrlarda namoyish etilardi.

O'sha paytda, hajviy va yangiliklar to'plami bilan ajratilgan ikkita to'liq metrajli filmlarni namoyish qilish odat tusiga kirgan. 1930-1950 yillardagi ko'plab komikslar katta ekranda ko'rish uchun mo'ljallangan edi. Televizorlar ommaviylasha boshlagach, kichkina ekran uchun multifilmlar ishlab chiqarila boshlandi.

Dastlabki multifilmlar qo'lda va qo'lda bo'yalgan pantomimalar ko'rinishida bo'lib, davomiyligi o'n besh daqiqa davom etdi. O'sha paytda soundtrack ishlatilishi mumkin edi va u rasm bilan to'liq sinxronlashtirildi

Multifilmlar ishlab chiqarish uchun suratga olish moslamalari ishlatilgan. Qo'lda chizilgan animatsiyani yaratish uchun multifilm mashinalari mavjud edi. Bunday qurilmalar animatsiya uchun maxsus dizaynda ishlab chiqarilgan bo'lib, vertikal o'rnatish va ushbu pozitsiyani ko'rish qulayligi uchun maxsus lupa bilan tavsiflanadi.³ Professional multifilm mashinalarining dizayni alohida ommaviy axborot vositalarida ko'p qatlamli tasvirlarni yaratishga imkon berdi va yoritish uskunalari o'z ichiga oldi. Hozirgi vaqtda qo'lda chizilgan animatsiya uchun raqamli kamerali kompyuter yoki multifilm mashinasi ishlatiladi.

Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining tavsiyasi bor: 2,5 yoshgacha har qanday raqamli kontent koni zarar. Ayrim mutaxassislar buni 3 yoshgacha cho'zadi. Taqiqning boisi — miya rivojlanishida ortda qolish ehtimoli yuqori.⁴

³ Lex.uz Multifilmlarning paydo bo'lish tarixi

⁴ Lex.uz. Multifilmlarning bola hayotidagi ahamiyati.

Rossiyalik shifokor, psixologiya fanlari doktori Nadejda Mazurova: “Butun dunyoda multiplikatsiyaning aniq mezonlari yo‘q. Ota-onalar o‘zlariga yoqqanini bolaga tanlab beradi”, — deydi. Multfilmlarni mutlaqo yomon, taqiqlanishi shart mahsulot deyish ham noto‘g‘ri. Ko‘pgina ta’limiy, bolaga tevarak-atrof, muloqot, kattalar dunyosi qonuniyatlarini o‘rgatadiganlari uyda berilmaydigan bilimdan afzal. Lekin muayyan xalq bolalari o‘z madaniyati, milliyligi, dunyoqarashi aks ettirilmagan multfilmlarga bog‘lanib qolishi chindan xavotirlanarli. Multfilmlar bolaning asab tizimiga hech qanday vositasiz ta’sir qilishi ochiq haqiqat. *Agar siz bolalarning sho‘xliklariga yo‘l bermasangiz, unda hech qachon donishmandlarni voyaga yetkiza olmaymiz.* (Ж.Ж.Пыcco)

“Yaponiyada bolani ekranga ‘mixlamlaslik’ uchun qiziq odat bor. Yangi ishlab chiqarilgan filmlarni namoyish etib, hammaning diqqatini o‘shanga qaratgach, telekanalda uzatish shartta to‘xtatiladi-da, qolgani kitob holida bosib chiqariladi. Yoshi kattalar ham birdek miriqib ko‘radigan multfilmlarning davomini kitob holida oilaviy o‘qib, bilib olaveradi. Sevimli multqahramonlarining taqdiriga qiziqqanlar asarning keyingi nashrlarini intiq kutadi. Bunda ham kitobxonlik, ham animatsion filmlar yaratish san’ati baqamti rivojlanaveradi”, — deydi

Shavkat Xoldorov.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Krutetskiy V.A. Pedagogik psixologiya asoslari. T.,
2. Hasanboyeva O. va boshqalar – Oila pedagogikasi T.: Ilm Ziyo, 2007. 116–b

Saidov Ibrohimjon Karimovich

O'zbekiston Respublikasi Xalqaro Islom akademiyasi
islomshunoslik 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Movarounnahrda kalom ilmining rivojlanishida, shubhasiz buyuk mutakallim salaf hamda ahli hadis ulamolari orasida kalom ilmiga nisbatan tanqidiy fikrlar paydo bo'la boshlagan murakkab sharoitda ulug' mutakallim Abu Mansur Moturidiy yetishib chiqdi va vujudga kelgan muammoli vaziyatni ilmiy asosda bartaraf etishda o'zining katta hissasini qo'shdi. Shu tariqa Moturidiy hanafiy mazhabi asoschisi Abu Hanafaning (699-767 y.) ta'limotiga suyangan holda o'ziga xos kalom maktabini yaratdi.

Kalit so'zlar: Kalom ilmi, mutakallim, ta'limot, olim, din, ilohiyot, asar.

Manbalarda yozilishicha, Abu Mansur Moturidiy asli Samarqandning Moturid (Moturit) qishlog'ida tug'ilgan, to'liq ismi Abu Mansur Muhammad ibn Muhammad ibn Mahmud Hanafiy Moturidiy Samarqandiydir. U Abu Bakr Juzjoniyan hanafiy fiqhini, an'anaviy islom mezonlari va uni atroflicha qamrab olish, izchil tahlil qilish, aqlan fikr yuritib, ilohiyot borasida munozaralar olib borishni esa Abu Nasr Iyodiydan o'rganadi.

Yevropa va Turkiya olimlari tomonidan kalom ilmi tarixiga oid ko'plab tadqiqotlar amalga oshirilgan bo'lsada, Markaziy Osiyo hududida ushbu soha bo'yicha hali yetarli ishlar amalga oshirilgani yo'q edi. Birinchidan 2000 yilda Ulrix Rudolfning Abu Mansur Moturidiy ilmiy merosiga oid tadqiqoti rus va o'zbek tiliga tarjima qilingani ushbu sohada o'zbekistonlik tadqiqotchilarning faoliyati rivojiga turtki bo'lgan bo'lsa, ikkinchidan 2000 yilda Imom Moturidiy tavalludining 1130 yilligi O'zbekistonda keng nishonlanishi unga bo'lgan qiziqishni yanada oshirdi. Unga qadar O'zbekistonda madrasa mudarisslari, madrasalarda tahsil olgan katta ulamolar, hatto masjid imomlari Moturidiy shaxsi haqida biron bir ma'lumotga ega emas ekanliklari bilinib qoldi. Lekin shuni alohida ta'kidlab o'tish darkorki, ular Moturidiylik e'tiqodini “Imom A'zam e'tiqodi” yoki “ahli sunna val jamoa e'tiqodi” sifatida bilar edilar.

Abu Mansur Moturidiyning hayoti Samarqandda ilohiyot ilmi rivojining keyingi davriga to'g'ri keladi. Bu paytda shaharda bir necha e'tiborli mutakallimlar guruhi faoliyat ko'rsatayotgan bo'lib, ular orasida donishmandlar (hukamo) guruhiga mansub Abulqosim Hakim Samarqandiy ijodiga qiziqish katta edi. Ikkinchi guruhda Abu Bakr Juzjoniyan maktabi namoyandalari – Abu Abdulloh ibn Abu Bakr Juzjoniyan, Abu Mansur Moturidiy, Abulhasan Rustufag'niyan, Abu Salama Samarqandiylar bor

edi. Uchinchi guruhni esa iyodiylik sulolasi vakillari – Abu Nasr Iyodiy, uning farzandlari Abu Ahmad va Abu Bakr Iyodiylik tashkil etardi. Bu guruhlar o'rtasidagi bahslar turli ko'rinishlarda namoyon bo'ldi va bu kalom ilmi rivojiga ijobiy ta'sir etdi.

Ma'lumki, kalom ilmida mutakallimlar mavqeini belgilashda ularning ijtimoiy-siyosiy masalalardagi qarashlari muhim o'rin tutgan. Hakimlar davlat bilan hamkorlikni rad etmay, uning vakillari bilan birga faoliyat ko'rsatganlar. Masalan, Abulqosim Hakim Samarqandiyning “Kitob as-savod al-a'zam” asari somoniylar taklifi asosida yozilgan va bu kitobdan o'sha davrda Movarounnahrda asosiy qo'llanma sifatida foydalanilgan.

Gap shundaki, islomga yangi o'tgan mintaqalarda ya'ni Movarounnahrda ilohiyot borasida turli masalalar vujudga keldiki, bu juda keskin tus oldi. Chunki mazkur hududdagi turk yoki sug'd uchun islom ahkamlari va talablariga javob berishga tayyor emas edi. Bu esa oxir oqibatda bir qator isyonlarga ham olib keldi. Bularning barchasi Movarounnahrda kelgusida mustaqil ilohiyot an'analari vujudga kelishi uchun yetarli zamin tayyorladiki, natijada nisbatan ko'p sonli diniy muhit yuzaga keldi.

Mana shunday sharoitda uning ta'limoti bilan batafsil tanishib, bu ta'limotning mazmun-mohiyatini teran anglagan izdoshlari, nasafiylar sulolasidan va boshqa sulolalardan yetishib chiqqan yirik mutakallim Abu-l-Yusur Pazdaviy (vaf. 1099 y.), Abu-l-Muin Nasafiy (vaf. 1114 y.), Saffor Buxoriy (vaf. 1134 y.), Abu Xafs Najimiddin Umar Nasafiy (vaf. 1142 y.), Ali ibn 'Usmon O'shiy (vaf. 1173 y.), Sabuniy Buxoriy (vaf. 1184 y.), Umar Hanafiy (vaf. 1200 y.)lar Imom Moturidiy ta'limotini davom ettirib, uni yanada rivojlantirishdi.

Movarounnahr kalom maktabini shakllani-shida va taraqqiy ettirishda Samarqand ilmiy muhitini ham alohida o'rni bor. Ushbu kalom maktabining taraqqiyotini uch davrga bo'lib o'rganish mumkin.

- 1) Moturidiy gacha bo'lgan davri (IX).
- 2) Moturidiy va uning safdoshlari davri (X).
- 3) Qayta tiklanish davri (XI-XII).

Birinchi davrda yuksak martabali va nufuzli hanafiya olimlarining xizmatlari katta bo'ldi. Dastlabkilaridan, hanafiylar orasida mashhur bo'lgan “Kitob al-alim va-l-muta'allim” (“Ustoz va shogird kitobi”) asarining muallifi Abu Muqotil Samarqandiy (vaf. 823 y.) nomi tilga olinadi. Uning asari hanafiya an'anasi yo'lidagi kalom ilmining eng dastlabki qadamlarini kuzatish imkonini beradi. Chunki u ustoz qarashlarini aniq yetkazish va tushuntirib berishga intilgan. Ushbu asar o'quvchi (muallifni o'zi) va ustoz (Abu Hanifa) o'rtasidagi savol-javob tariqasida tuzilgan.

Movarounnahr kalom maktabiga zamin tayyorlashda Abu Bakr Muhammad ibn Yamon Samarqandiyning (vaf. 881-82 y.) ham alohida o'rni bor. Uning hayoti

Samarqand shahrida kechgan. Movarounnahrlik mutakallimlardan olimning hayoti tafsilotlariga nisbatan, asarlari bizgacha yetib kelganligi bilan farqlanib turadi. Abu Bakr qalamiga mansub “Kitob al-anvor” (“Ziyo kitobi”), “Kitob al-i‘tison” (“O‘zaro bog‘lanish kitobi”), “Kitob ma‘olim ad-din” (“Dinni bildiruvchi asar”) kabi asarlarni ko‘rsatib o‘tish mumkin. Olimning yana bir asari “Kitob ar-radd ‘alo-l-karromiya” (“Karromiyarga raddiya kitobi”) deb atalgan bo‘lib, bu asar ham ilohiyot masalalariga oiddir. Bu asarni Muhammad Samarqandiy yashagan davrda shaharda ma‘lum mavqega ega bo‘lgan karromiyalar ta‘limotiga qarshi yozilgan raddiya asarlari qatoriga kiritsa bo‘ladi.

Ushbu maktab rivoji uchun o‘z hissasini qo‘shgan yana bir sermahsul olim Abu Muti‘ Makhul ibn Fazl Nasafiy (vaf. 930 y.) dir. O‘qimishli oila vakili bo‘lgan olim zakovatli olimlar sulolasi asoschisi edi. Mazkur sulola uch avlod vakillari moturidiya rivojiga katta hissa qo‘shdilar. Ulardan Abu-l-Mu‘in Nasafiy o‘zini eslab o‘tish kifoyadir. Makhul an-Nasafiy o‘z davri ilohiyotida asosiy o‘rinlardan birini egallagan bo‘lsa-da, lekin manbalarda uning hayoti haqidagi ma‘lumotlar deyarli uchramaydi. U “Kitob ash-shu‘o” (“Nur kitobi”), “Kitob al-lu‘lu‘iyot” (“Durdonalar haqidagi kitob”), “al-Radd ‘alo ahl al-bid‘a” (“Bidat ahliga radiya”) nomli asarlarning muallifidir. Uning uchinchi asari – “ar-Radd ‘alo ahl al-bid‘a” (“Bid‘atchi, adashgan va adashtiruvchi firqalarga raddiyalar kitobi”) bevosita ilohiyot sohasiga aloqador bo‘lib, muallif zamondoshlari orasida keng tarqalgan. Undagi ma‘lumotlar mazmundorligi va nihoyatda aniqligi bilan ushbu fan sohasidagi birinchi darajali manba sifatida diqqatimizni o‘ziga jalb qiladi.

Adabiyotlar

1. Abu Mansur al-Moturidiy. Kitob at-Tavhid. Bekir Topal o‘g‘li va Muhammad Aruchi nashri. Anqara, 2013 y. 718 b.
2. Abu Muin Nasafiy. Tabsirat. O‘zFAShI. Asosiy fondi. Qo‘lyozma № 5857. varaq: 220a.
3. Abu Salama as-Samarqandiy. Jumal usul ad-din. Sulaymoniya kutubxonasi. “Sehid Ali” fondi. Qo‘lyozma № 1648/I., varaq: 1b-18a.
4. Ahmad b. Muso ibn ‘Iso ibn Ma‘mun al-Kashshi. Madjmu‘ al-xavodis va-n-navozil. Sulaymoniya kutubxonasi. “Yeni Cami” fondi. Qo‘lyozma № 547. varaq: 285b-317a.

“ILM-FAN VA TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR”
MAVZUSIDAGI 20-SONLI RESPUBLIKA ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYASI
**ONA TILI FANINI O`QITISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING
AHAMIYATI**

Matkarimova Nodira

Xorazm viloyati Yangibozor tumani 1-maktab ona tili va adabiyot fani
o`qituvchisi

Raximova Sevara

Urganch tuman 50-maktab ona tili va adabiyot fani o`qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ona tili fanini umumta'lim maktablarida o`qitishda zamonaviy texnologiyalarning foydali xususiyatlari haqida to`xtalib o`tilgan.

Kalit so`zlar: nutqiy faoliyat, innovatsion texnologiya, “Sinkveyn” metodi.

Ta'limda asosiy maqsad bolalarga bilim berishgina emas, balki bilim olish yo'llarini o'rgatish, ularni ta'lim jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirish demakdir. Yangicha ijtimoiy, iqtisodiy sharoitda ona tilini o`qitish mazmunini takomillashtirish, darslarni jahon andozalariga mos ravishda tashkil qilish talaba faolligini oshiradigan muhim omillardan hisoblanadi. Nutqiy faoliyatda har bir til hodisasining o`z o`rni, o`z vazifasi bor. Yoshlar til imkoniyatidan vaziyatga qarab foydalanish malakasiga ega bo`lishlari, o`z fikrini aniq ifodalashga, zarur bo`lgan so`z va gap shakllari, ibora va tasviriy ifodalarni tanlay va qo`llay bilishlari davr talabidir. Buning uchun ona tili o`qituvchisi o`z ixtisosini puxta bilishi, ilg`or pedagogic texnologiya hamda zamonaviy o`quv – texnik vositalaridan yaxshi xabardor bo`lishi lozim. Shundagina ta'lim samarasi ham, o`qitish darajasi ham yuqori bo`ladi. Ona tilidan dars beruvchi o`qituvchi haqiqiy ijodkor bo`lishi, ta'lim jarayonida o`quvchining mavzuni tinglash, anglash, erkin va mustaqil fikrlash, qiyoslash, farqlash, alohidaliklarga ajratish va tasnif etishga yo`naltirilgan faoliyatini rag`batlantirishi, o`z fikri, g`oyalarni o`zgalarga yetkaza olish ko`nikma va malakalarining shakllanishini nazorat qilishi, boshqarishi darkor. Bugungi shiddat bilan jadallashib borayotgan taraqqiyot davrida dunyo har daqiqada o`zgarmoqda, avlodlar o`zgarmoqda va o`sib kelayotgan avlodning fikrlashi, dunyoqarashi turlicha va bu jarayon bugungi ta'lim tizimida o`qituvchining tinimsiz izlanishga, yangidan yangi g`oyalarni qo`llashga, ta'limda innovatsion texnologiyalardan foydalanish zarurati tobora ortib bormoqda. Ta'lim islohatlari sharoitida ta'lim muassasalarida turli pedagogik yangiliklarni tatbiq etishga qaratilgan innovatsion faoliyat muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu faoliyat pedagogik jarayonning barcha jihatlari o`quv tarbiyaviy ishlarning tashkiliy shakllari, mazmuni va texnologiyasini qamrab

olmoqda. O'z kasbiga ixlos qo'ygan, tinmay izlanishda bo'lgan o'qituvchilargina yosh avlodni voyaga yetkazishga qodir. Bu savobli kasb egalarining qalblari cheksiz muhabbat hamda ezgulik bilan yo'g'rilgan. Shunga asosan, ona tili va adabiyot darslariga noan'anaviy darslarni olib kirish va uni ta'lim mazmuniga singdirish, dars o'tishning yangi-yangi usullarini topish Davlat ta'lim standartlari talablarini bajarishga zamin yaratadi. Inson shaxsini har tomonlama kamol toptirish, o'sib kelayotgan yosh avlodda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga hurmat tuyg'usini uyg'otishda, milliy tilga, o'z xalqining an'alariga iftixor hissini kamol toptirishda ona tili va adabiyot darslarining o'rni beqiyosdir. Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interfaol metodlar va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish kundan-kunga ortib bormoqda. Bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchilar faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish esa ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topish, mustaqil o'rganish va fikrlash, tahlil qilish, hatto yakuniy xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxs rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Bugungi kunda ta'limda «Aqliy hujum», «Fikrlar hujumi», «Tarmoqlar» metodi, «Sinkveyn», «BBB», «Beshinchisi ortiqcha», «6x6x6», «Bahs-munozara», «Rolli o'yin», "Assesment", "Tushunchalar tahlili" FSMU, «Kichik guruhlarda ishlash», «Yumaloqlangan qor», «Zigzag», «Oxirgi so'zni men aytay» kabi zamonaviy texnologiyalar qo'llanmoqda. Yuqoridagilar tayanib men ham o'z darslarimni o'tish qulay va jonli bo'lishi uchun turli ko'rgazmali qurollar ishlab chiqaman, ulardan o'z vaqtida va o'rnida foydalanishga harakat qilaman. Misol uchun darslarda "Sinkveyn" metodini qo'llashim ham o'quvchilarni jonlantiradi, kretiv fikrlash qobiliyatini ham o'stiradi. Dars jarayonlarida notiqlik, suhbat, hikoya, mustaqil ish, yozma ish, zamon bilan bog'lash, mustaqil fikrga tayanish shakllariga katta e'tibor berishimiz lozim. Har bir o'tilayotgan darsga o'quvchilar tomonidan berilayotgan baho biz uchun qadrlidir. Hozirda ta'lim metodlarini takomillashtirish sohasidagi asosiy yo'nalishlardan biri interfaol ta'lim va tarbiya usullarini joriy qilishdan iborat. Interfaol usullarni qo'llash natijasida o'quvchilarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish, xulosalar chiqarish, o'z fikrini bayon qilish, uni asoslangan holda himoya qila bilish, sog'lom muloqot, munozara, bahs olib borish ko'nikmalari shakllanib, rivojlanib boradi. Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki bugungi kunimiz nihoyatda shiddatkor. U har bir o'qituvchidan o'z ishiga ijodiy yondashishni, ta'limning yangi shakllaridan foydalangan holda dars samaradorligini oshirishni talab qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

**“ILM-FAN VA TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR”
MAVZUSIDAGI 20-SONLI RESPUBLIKA ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYASI**

1. B.To`xliyev, M.Shamsiyeva, T.Ziyodova. O`zbek tili o`qitish metodikasi.T.2006
2. N. Mahmudov, A. Sobirov. 5-sinf ona tili darsligi.T.2020
3. <http://www.sadikov.uz/news>

**MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA
O'YINNING AHAMIYATI**

Abisheva Ra'noxon Xasanboyevna

Andijon viloyati Buloqboshi tumani 19-DMTT katta guruh tarbiyachisi

"Bola o'yinda qanday bo'lsa, o'sib ulg'aygach ishda ham ko'pincha, ko'p jixatdan shunday bo'ladi"

(A.S.Makarenko)

Annotatsiya: Ushbu maqola maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning mashg'ulot jarayonida qo'llaniladigan o'yinlarning o'rnini va ahamiyati haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Tarbiya, o'yin, maktabgacha ta'lim, o'yinchoq, oila, uzluksiz ta'lim.

Keywords: God manners, familiy, game, preschool leave, toy, continuing education.

Ключевые слова: Воспитание, игра дошкольное образование, игрушка, непрерывное образованию.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning etakchi faoliyati bu o'yindir. Bog'cha yoshidagi bolalarning o'yin faoliyati masalasi asrlar davomida juda ko'p olimlarning diqqatini o'ziga jalb qilib kelmoqda. Bog'cha yoshidagi bolalar o'zlarining o'yin faoliyatlarida ildam qadamlar bilan olg'a qarab borayotgan sermazmun hayotimizning hamma tomonlarini aks ettirishga intiladilar. Bog'cha yoshidagi bola atrofidagi narsalar dunyosini bilish jarayonida shu narsalar bilan bevosita amaliy munosabatda bo'lishga intiladi. . Bog'cha yoshidagi bolalarning o'yinlari atrofidagi narsa va xodisalarni bilish quroli bo'lishi bilan birga yuksak ijtimoiy ahamiyatga ham ega. Boshqacharoq qilib aytganda, o'yin qudratli tarbiya qurolidir. Bolalarning o'yinlari orqali ularda ijtimoiy foydali, yuksak insoniy hislatlarni tarbiyalash mumkin.

Hozirgi vaqtda o'yin faoliyati to'liq amalga oshirilgandagina bola shaxsi rivojlanadi. O'yin faoliyatini bevosita kattalar bilan birga amalga oshiradi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda ta'lim sohasidagi islohatlar avvalo oiladan bashlanadi.

Maktabgacha ta'lim uzluksiz ta'limning asosiy bug'ini hisoblanadi. Avvalo bu tizimga ota-onalarning ijtimoiy faoliyati va farzandlari uchun shart-sharoit yaratishlari nazarda tutilgan. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining ish mazmuniga esa kichkintoylarni maktab bosqichida o'qishga tayyorlashdir. Maqsadimiz bilimni sifatini ko'tarish va dunyo andozalari darajasiga olib chiqish.

O'yinning bolalar psixik tarakkiyotidagi kudratli roli mashxur pedagog va psixologlardan tashqari mutafakkir yozuvchilarni xam diqqat e'tiborini jalb etgan. Masalan rus yozuvchilaridan biri M.Gor'kiy bolalar o'yin va uning mohiyati xakida shunday degan edi. «O'yin bolalar uchun uzlari yashab turgan dunyoni bilish xamda uni uzgartirish qurolidir». O'yin bolalar xayotida shunday kup kirrali faoliyatki unda bolalarga mansub bulgan mexnat xam, narsalar xakida fikr yuritish xam, xayol kilish, dam olish va xushchakchaklik manbalari xam mujassamlashgan. Mana shu jarayonlarning barchasi o'yin faoliyatida namoyon buladi. Bolaning ongida uni kurshab turgan voelik tugrisidagi xilma-xil o'yin faoliyatini takomillashtiradigan sharoitlarni tadqiq qilgan N.M.Aksarinaning ta'kidlashicha, o'yin uz-uzidan vujudga kelmaydi, buning uchun kamida uchta sharoit bulishi lozim: a) taassurotlar tarkib topishi; b) xar xil kurinishdagi o'yinchoklar va tarbiyaviy ta'sir vositalarining muxayyoligi; v) bolalarning kattalar bilan tez tez muomala va mulokotga kirishuvi. Bunda kattalarning bolaga bevosita ta'sir kursatish uslubi xal kiluvchi rol o'ynaydi.

D.B.Elkonin uz tadqiqotida rolli o'yinning syujeti bilan bir qatorda, uning mazmuni ham mavjud ekanini yozadi. Uning fikricha, o'yinda bola kattalar faoliyatining asosiy jixatini aniqroq aks ettirishi o'yinning mazmunini tashkil kiladi. O'yin o'z mohiyati jihatidan katta kishilarning hatti –harakatlari va xulq-atvorlariga faol taqlid qilishdan iborat bo'lishi tufayli bolalarda ma'naviy sifatlarning mustahkamlanishi uchun va odob – axloq qoidalarini bilib olishlari uchun keng imkoniyatlar beradi. Maktabgacha yoshdagi bola o'yin jarayonida tabiblik yoki muallimlik rolini bajarayotgan bo'lsa, shu kasbga tegishli barcha sifatlarni namoyon qilishga intiladi. Ular o'yinga juda berilib ketsalar, bajarayotgan rollariga xos sifatlari shunchalik samimiy, ijodiy tarzda namoyon bo'ladi. Bolalar uchun o'yin mazmunining hech bir chegarasi yo'q. Maktabgacha yoshdagi bolalar kattalar hayotini hamma tomonlarini o'z o'yinlarida aks ettira oladilar. O'yinning ahamiyati bola shaxsining o'sib kamolotga etishiga ta'sir ko'rsatishdan iboratdir. O'yin har bir yosh bosqichda bolaning tevarak atrofdagi dunyoni va kishilar o'rtasidagi munosabatlarni bilib olishni ifodalaydi. Bolaning moddiy dunyoga, kishilarga o'z- o'ziga munosabati o'zgarayotgan o'yinda namoyon bo'ladi. Bolalarning ehtiyojlari, istak, qiziqish (xavas) lari bevosita o'yinda ifodalanadi. O'yin bolalarning xayolparastligi tufaydi narsalar va kishilar dunyosini ular uchun ma'qul tomonga “o'zgartirish” imkoniyatini beradigan faoliyatdir. Rus pedagogi A.S. Makarenko “Bola o'yinda qanday bo'lsa, o'sib ulg'aygach ishda ham ko'pincha, ko'p jixatdan shunday bo'ladi” –deb to'g'ri aytgan edi. Haqiqatdan ham o'yin har bir yosh bosqichda bolaning tevarak atrofdagi hayotni va kishilar o'rtasidagi turli munosabatlarni har tomonlama bilib olishga qaratilgan faoliyatidir. Maktabgacha yoshdagi bolaning o'yin faoliyati mazmun jihatdan har kungi vaziyatga qarab o'zgarib turadi. O'yin doimo o'zgarib turganligi tufayli bola o'ynab charchamaydi,

zerikmaydi. Bolaning atrof muhitga kishilarga, narsalarga va o‘ziga bo‘lgan turli munosabatlari mazmun hamda shakl jihatdan har doim o‘zgarib turadigan o‘yin jarayonida namoyon bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Voxidov M.«Bolalar psixologiyasi» Toshkent. 1992 y.
2. Vohidov M.V. Maktabgacha tarbiya psixologiyasi. T.,
3. Krutetskiy V.A. Pedagogik psixologiya asoslari. T.,

**MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA BOSHQARUV
JARAYONIDA RAHBARNING O’RNI**

Turdiyeva Dilnoza Valijonovna

Surxandaryo viloyati Jarqo’rg’on tumani 1-son DMTT uslubchisi

Tarbiya - buyuk ish: tarbiya bilan inson qismati hal etiladi.

(В. Г.Белинский)

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta’lim tashkilotlari xodimlarining boshqaruv jarayonini sifatli amalga oshirayotgan rahbarlar ya’ni direktorlari va tashkilot uslubchilarining tashkilotdagi ustuvor vazifalari haqida so’z yuritilgan.

Kalit so’zlar: Maktabgacha ta’lim tashkiloti, tarbiyachi, rahbar, uslubchi, pedagogic faoliyat, sifatli ta’lim, boshqaruv

Key words: Preschool education organization, educator, leader, methodist, pedagogical activity, quality, education, management.

Ключевые слова: Организация дошкольного образования, воспитатель, руководитель, методист, педагогическая деятельность качество, образования менеджменту.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida ta’lim-tarbiya jarayonini tog’ri va samarali tashkil etish har bir tarbiyalanayotgan bolani jismonan hamda ruhan barkamol shaxs sifatida shakllanishida o’z ijobiy ta’sirini ko’rsatadi. Bu jarayonga maktabgacha ta’lim tashkilotining barcha pedagog xodimlari mas’ul hisoblanadi.

Ta’lim tashkilotida ta’lim-tarbiya jarayoni davlat talablariga muvofiq holatda amalga oshiriladi. Bundan tashqari ta’lim beruvchi shaxslar ya’ni tarbiyachilar bolani har tamonlama komil shaxs sifatida shakllanishlari uchun ilg’or pedagogik tajribalardan, innovatsion texnologiyalardan, zamonaviy fan tajribalariga suyangan holda ish olib boradilar. Maktabgacha ta’lim tashkilotida to’g’ri tashkil etilgan ta’lim-tarbiya jarayoni bolani shaxs sifatida shakllantirib qolmay o’z navbatida bolalarni maktab ta’limiga tayyorlab beradi. Tashkilotda aynan ana shu maqsadga erishishda tashkilot uslubchisining roli benihoya kattadir. Chunki har birtashkilot uslubchisi tashkilotdagi ta’lim-tarbiya sifatini nazorat qilish, boshqarish, tarbiyachi xodimlarga ta’limning ilg’or ish uslublarini o’rgatibgina qolmay tashkilotning jamoatchilik ishlarida faol va eng yuksak cho’qqilarga chiqarishda birinchilardan bo’lib turadi.

Uslubchi tashkilotda direktordan keyin ikkinchi o’rinda turib, tashkilotning hujjatlari va boshqaruv faoliyatini ya’ni rahbarlik jarayonlarini puxta egallab olsa ta’lim-tarbiya jarayonini sifatli shakllantirgn bo’ladi. Avvalo rahbar qanday bo’lish

kerak rahbarning vazifalari, rahbar tashkil etadigan jamoani shakllantirishdagi yo'l-yo'riqlarni batafsil bilmog'i kerak. Quyida biz rahbar faoliyati bilan tanishmiz.

Ta'lim tashkilotining pedagogik faoliyatini boshqarish ta'lim tashkilotining faoliyat xususiyatiga ko'ra pedagogik jarayonni rejalashtirish, tashkil etish, rag'batlantirish, natijalarni nazorat va tahlil qilish maqsadida amalga oshiriluvchi boshqaruv faoliyatidir.

Rahbar kompetensiyasining shakllanishi besh bosqichdan iborat bo'lib, ular quyidagilarni tashkil etadi:

Rahbar kompetensiyasining shakllanish bosqichlari:

- Qobiliyatni aniqlash;
- Tarbiyalash va shakllantirish;
- Chiniqtirish (kichik hajmdagi topshiriqlar berish);
- Ishonch (mustaqil rahbarlik lavozimiga tayinlanish);
- Rahbarlik cho'qqisi.

Sifatli maktabgacha ta'limni tashkil etish asoslaridan biri boshqaruv va pedagog kadrlarni tayyorlash darajasi va ularning professionalizmi hisoblanadi. O'tgan davr mobaynida ushbu yo'nalishda keng ko'lamlı ishlar bajarilib kelinmoqda. Chunonchi, birinchi qadamlar sifatida O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim Vazirligi tashkil etildi; «Maktabgacha ta'lim» bakalavriat ta'lim yo'nalishi bo'yicha oliy ta'lim tashkilotlariga qabul qilish kvotalari oshirildi; mazkur yo'nalishda o'qish muddati uch yilgacha qisqartirildi; maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishga qaratilgan yagona davlat siyosatini amalga oshirish, tizimni tarkibiy jihatdan tubdan isloh qilish, boshqaruv tuzilmasini tashkil etish choralari belgilandi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020 yil 29-dekabrda Oliy Majlisga Murojatnomasida ham aynan maktabgacha ta'lim tizimi sohasiga oid muhim vazifalar belgilandi. *“Biz oldimizga mamlakatimizda Uchinchi renessans poydevorini barpo etishdek ulug' maqsadni qo'ygan ekanmiz, buning uchun yangi Xorazmiylar, Ibn Sinolar, Ulug'beklar, Navoiy va Boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak”*-deya ta'kidladilar davlatimiz rahbari. Bola dunyoga kelgandan boshlab, unda aynan maktabgacha bo'lgan yoshda aqliy faollik oshadi, axloqiy-estetik va jismoniy xislatlar shakllanadi. Shu bois ham kelgusi yillarda maktabgacha ta'lim sohasini rivojlantirish borasidagi strategik maqsadimiz-bog'cha yoshidagi har bir Bolani ushbu ta'lim yo'nalishi bilan to'liq qamrab olish uchun zarur sharoitlarni yaratishdan iborat. Kelgusi yil yakuni bilan maktabgacha ta'lim qamrovini 65 foizga, 2023-yil oxirida esa 75 foizga yetkazishimiz kerak. Bu ishlarga budjetdan 600 milliard so'm subsidiya berish hisobidan qo'shimcha ravishda 2 mingta nodavlat bog'cha tashkil etilib, xususiy sektor ulushi 25 foizga yetkaziladi.

Xulosa qilib aytadigan bo’lsak, tashkilot faoliyatini olib borish sifatli ta’lim-tarbiya jarayonlarini maqsadga muvofiq ravishda tarbiyachilarning egallashi lozim bo’lgan bilim, ko’nikma, malakalar bilan shajllantirish bu uslubchining bosh vazifalaridan biridir. Rahbar faoliyati qanchalik to’g’ri tashkil etilgan bo’lsa, ta’lim-tarbiya jarayoni shuncha maqsadga to’g’ri erishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 29 dekabrdaqi “2017-2021 yillarda maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to`g`risida”gi PQ-2707-sonli Qarori.
2. Mirziyoev Sh.M. O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. – T.: “O`zbekiston”, 2020 yil 29 dekabr.

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Рахматова Дилбар Ахатовна

учительница общеобразовательной школы №19 города Навои

Обновление содержания образования, разработка нового поколения стандартов напрямую связывается с реализацией компетентного подхода. Благодаря Закону «Об образовании» и «Национальной программе по подготовке кадров» уже наметились улучшения в деле обучения русскому языку. Достигнуто самое главное, можно сказать, определена магистральная стратегическая линия – уроки русского языка нацелены на обучение языку как средству выражения мысли. Иначе говоря, конечной целью уроков русского языка становится формирование коммуникативной компетенции учащихся.

В процессе перехода к обновленной системе обучения особую актуальность приобретает вопрос о формировании эстетического воспитания учащихся на уроках русского языка.

Эстетическое воспитание на уроках русского языка - это формирование у школьников эстетического чувства, т.е. представления о прекрасном в языке и речи. Умение видеть прекрасное, понимать и ценить его по законам красоты необходимо каждому культурному человеку, поэтому, развивая эстетическое чувство у учащихся, школа готовит их к жизни, формируя тем самым одно из основных качеств разносторонней личности.

Русский язык как предмет изучения и объект овладения связан со всеми сферами жизни человека, поэтому в нем в словесной форме отражаются и природа, и общество, и личность человека, и искусство. Прекрасное в них наш предмет передает в дидактическом материале - в текстах использованных отрывков и художественных произведений. Обучая школьников различным речевым умениям, необходимо одновременно уделять внимание формированию у них эстетического отношения к природе, обществу, человеку, искусству. Вместе с тем и сам русский язык как предмет изучения обладает чертами, способными вызывать у учащихся духовное переживание радости в связи с ощущением языковой и речевой гармонии. Следовательно, основным направлением в эстетическом развитии учащихся на уроках русского языка является работа над эстетикой языка и речи, потому что прекрасное объективно заложено в самой природе языка, выполняющего как коммуникативную, так и эмотивную функции. Эстетическое отношение к языку вызывается такими качествами литературного языка, как богатство средств выражения, его звучность и мелодичность, экспрессивность единиц языка, уместность

употребления языковых средств в разных стилях речи. Языковое эстетическое чувство складывается из осознания богатства языковых средств, их экспрессивности, красоты звучания речи, языковой правильности, уместности использования и выразительности языковых средств. Эти элементы языкового эстетического чувства у большинства учащихся без специального воздействия учителя развиваются лишь частично или совсем не развиваются.

Перед учителем русского языка стоят следующие задачи, направленные на воспитание позитивного отношения к русскому языку:

- познакомить детей с прекрасным в языке и речи (эстетическое познание языка и речи);

- развить все стороны, входящие в структуру языкового эстетического чувства;

- воспитать языковой эстетический вкус (сформировать языковой эстетический идеал);

- развить у учащихся потребность в эстетическом совершенствовании своей речи. Прекрасное познается не только чувствами, но и разумом. Еще И.И.Срезневский писал, что необходимо «заботиться прежде всего и более всего о том, чтобы дитя усвоило выразительность родного языка». В процессе изучения языковых единиц необходимо специально показывать те их свойства, которые вызывают чувство прекрасного; в фонетике - звучность и мелодичность звуковой системы русского языка (в ней на сто звуков любого отрезка текста приходится восемьдесят с голосом - гласных и звонких согласных); в лексике - неисчерпаемый запас слов, богатство и разнообразие синонимов, антонимов, слов с экспрессивным и переносным значением, громадный массив фразеологизмов; в словообразовании - богатство словообразовательных средств; в морфологии - богатство форм словоизменения, обладающих разнообразными грамматическими значениями; в синтаксисе - разнообразие синтаксических средств выражения одной и той же мысли (богатство синтаксических синонимов). При изучении стилей необходимо показывать выразительные и изобразительные возможности языковых средств, уместность их употребления, красоту речи без языковых ошибок и недочетов. Для формирования у школьников представления об эстетических свойствах русского языка используются упражнения следующих видов:

- анализ высказываний выдающихся отечественных и зарубежных деятелей в области политики, науки, искусства и литературы о русском языке;

- подбор учащимися высказываний о русском языке;

- беседа по содержанию научно-популярных лингвистических текстов, в которых рассказывается об эстетических свойствах русского языка.

Эстетика языка складывается из следующих элементов: осознания богатства языка, эстетического отношения к языку и речи, чувства нормы и антинормы, выразительности, уместности употребления. Каждый из перечисленных элементов эстетического чувства языка развивается у детей с помощью специальных упражнений.

Чувство нормы и антинормы имеет большое значение для эстетического воспитания учащихся. Оно формируется, во-первых, при ознакомлении с нормами литературного языка; во-вторых, в процессе работы над языковыми ошибками, допущенными школьниками в своих высказываниях (фонетическими - в устной речи, лексическими и грамматическими - и в устной, и в письменной речи), а также над текстами упражнений учебников, в которых имеются ошибки. Развитие чувства выразительности речи опирается на знание школьниками богатства языка и экспрессивных возможностей языковых средств, и формируется оно с помощью упражнений.

Итак, эстетическое чувство действенно. Оно стимулирует стремление человека к самосовершенствованию, а развитое языковое эстетическое чувство вызывает у детей потребность совершенствовать свою собственную речь. Ученик должен задуматься над средствами выражения мысли, уметь отобрать их с учетом эстетического восприятия речи слушателями (читателями). Это будет высшим показателем усвоения языка, потому что, как пишет Р.А.Будагов, «там же, где есть обдумывание, там есть и эстетика языка, хотя в самых элементарных своих проявлениях».

Формируя языковое эстетическое чувство, следует помнить о его связи с морально-этическим чувством. Нельзя допустить, чтобы у учащихся развилось высокомерное отношение к тем, кто еще недостаточно овладел литературным языком, к носителям диалектного языка и городского просторечия. Необходимо также постоянно напоминать о том, что высокими эстетическими качествами обладает не только русский, но и любой другой язык. Развивая языковое эстетическое чувство на уроках русского языка, мы тем самым создаем теоретическую базу для понимания эстетики языка изучаемых на уроках литературы художественных произведений.

Литература:

1. Александрова О.А. Проблема воспитания речевой (коммуникативной) культуры в процессе обучения русскому языку//Русский язык. – 2006. - №3.
2. Дейкина А. Д. Обучение и воспитание на уроках русского языка. – М., 2008.
3. Ковалев А.Г. Воспитание нравственных чувств у школьников. - СПб.2009.

4. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. М., 2001.

KOMPETENTLIK HAQIDA UMUMIY TUSHUNCHA. IJTIMOIIY KOMPETENTLIK MIMG BOLA HAYOTIDAGI O'RNI

Nurova Rohila Ismoilovna

NDPI -ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi

Yo'nalishi 2-bosqich magistranti

Kompetentlik – muayyan insonning xarakteristikasi, ya'ni kasbiy talablarga munosibligi darajasi bo'yicha insonning individual xarakteristikasi demakdir.

A.K. Markova

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashiloti tarbiyachilarining ijtimoiy kompetentligini oshirish yo'llari va kompetentlikning bola hayotidagi ahamiyati haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Tarbiyachi, kompetentlik, kompetensiya, individ, ijtimoiy zamonaviy tarbiyachi.

Keywords: Edukator, competence, individual, social.

Ключевые слова: Педагог, компетентность, индивидуальная, социальная.

Maktabgacha ta'lim esa bolaga ijtimoiy muhit tomonidan ta'sir ko'rsatadigan, malakali shaxslar tomonidan ta'lim-tarbiya faoliyatni samarali tashkil etadigan ilk bilim dargohi hisoblanadi. Har bir bola ruhiyati o'ziga xos bo'lgan murakkab konfiguratsiyaga ega, shu bilan unga ta'sir etuvchi omillar va ularning ta'siri ham juda xilma-xildir. Yoshlarning qalbi va ongida sog'lom hayot tarzi, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat-ehtirom tuyg'usini shakllantirishda, har jihatdan barkamol etib tarbiyalashda buyuk mutafakkir ajdodlarimiz merosi katta ahamiyat kasb etadi.

Yosh avlodni shaxs sifatida shakllanishida oiladan tashqari, uzluksiz ta'limning ham o'z o'rnini hamda vazifalari bor. Uzluksiz ta'limning ilk bosqichi bo'lgan maktabgacha ta'lim ham bolalarning shaxs sifatida shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Bolalarni har tamonlama barkamol shaxs qilib tarbiyalash, ruhiy qo'llab quvvatlash tizim va mexanizmlar samaradorligini rivojlantirish, farzand tarbiyasida oilaning javobgarligini oshirishga e'tibor kuchaytirildi. Xuddi shunday ta'lim-tarbiya maskanida sifatli boshqaruv va shaxsning ijtimoiy kelib chisini hisobga olgan holda bolalarni teran fikr egasi va ma'naviyatli qilib tarbiyalash tashkilot xodimlarining qobiliyat va malaka, tajribalariga tayangan holda amalga oshadi. Shunday ekan quyida biz har bir muassasa xodimlarining iqtidori va bilim, ko'nikmalar bilan tanishish chiqish usullarini va yo; yoriqlarini bilishimiz zarurdir.

Kompetentlik – individning umuman jamiyatda va xususan kasbiy sohasida muvaffaqiyatli faoliyat olib borishi uchun zarur bo'lgan, atrofidagi ob'ektlar va

sub'ektlar bilan o'zaro hamkorligi bo'yicha ma'lum bir malakalari va kasbiy tajribalari shakllanganligining muayyan darajasi demakdir.

N.G. Vitkovskayaning ta'riflashicha, kompetentlik – qo'yilgan muammolarni hal etishga qaratilgan insonning ichki (bilim, ko'nikma va malakalari, ma'naviy sifatlari, psixologik xususiyatlari) va tashqi (moddiy-texnik, ijtimoiy) imkoniyatlarini safarbar qila olishga qodirligidir.

Bolalarni ijtimoiy kompetentligini shakllantirish usullari va yo'llari.

Bo'lajak tarbiyachining kasbiy mahorati shunday bir idealki, unga intilish kerak bo'ladi. Kasbiy shakllanish bu uzoq davom etuvchi jarayon bo'lib, bir nechta bosqichlarga ajraladi. Xar bir talaba uchun bosqichlaming davomiyligi xamda miqdori alohida belgilanadi. Bo'lajak tarbiyachining ijodiy individualligi o'z ifodasini pedagogik amaliyotda ifodalanish usullarida, o'z ishini rasmiylashtirishdagi o'ziga xosliklarda pedagogik vaziyatlarni xal qilishda mustaqil yechimlarni topa bilishda izlanuvchan faoliyatga layoqatning mavjud bo'lishida faoliyat topshiriqlari hamda usullarini tanlashga erkin yondoshishdan, tashabbuskorlikda o'z taklifva g'oyalarini erkin ifodalashda namoyon bo'ladi.

Bugungi kun zamonaviy tarbiyachining shaxsiga va ularga qo'yilgan talablar:

- Bilimdonligi,
- Izlanuvchan,
- Chet tillarini bilishi,
- Texnika vositalari bilan ishlay olishi,
- talim texnologiyalari va tarbiya texnologiyalarini qo'llay olishi va hako'zlar.⁵

Bo'lajak tarbiyachining kasbiy mahorati shunday bir idealki, unga intilish kerak bo'ladi. Kasbiy shakllanish bu uzoq davom etuvchi jarayon bo'lib, bir nechta bosqichlarga ajraladi. Bo'lajak tarbiyachining ijodiy individualligi o'z ifodasini pedagogik amaliyotda ifodalanish usullarida, o'z ishini rasmiylashtirishdagi o'ziga xosliklarda pedagogik vaziyatlarni xal qilishda mustaqil yechimlarni topa bilishda izlanuvchan faoliyatga layoqatning mavjud bo'lishida faoliyat topshiriqlari hamda usullarini tanlashga erkin yondoshishdan, tashabbuskorlikda o'z taklifva g'oyalarini erkin ifodalashda namoyon bo'ladi.

L.M. Dolgova, P.V. Simonov va boshqalarning fikricha, kompetentlik – olingan bilimlarga asoslangan holda harakat qila olishlik demakdir. Namunalarga o'xshash harakatlarni ko'zda tutadigan “bilim, ko'nikma va malakalardan” farqli o'laroq, kompetentlik universal bilimlarga asoslangan holda mustaqil faoliyat tajribasini nazarda tutadi. “Kompetentlik – ijtimoiy amaliyot ko'rinishidagi bilim va ko'nikmalarning mavjudligi bo'lib, u ta'lim jarayoni natijalariga ijtimoiy-madaniy

⁵ Lex.uz ijtimoiy kompetensiya

talablar va jamiyat tomonidan talablar qo’yiladigan hollarda namoyon bo’ladi”, – deb ta’kidlaydi L.M. Dolgova⁶

Xulosa qilib aytdadigan bolsak, tarbiyachi xodimlarning mahoratga ega bo’lgan holda o’z bilim, ko’nikma, malakalarini, bolajonlarga yetkaza bera olishda mahorat va istedodlarining namoyon bo’lishidir. Psixologik nuqtai-nazardan A.K. Markovanning fikricha, kompetentlik – muayyan insonning xarakteristikasi, ya’ni kasbiy talablarga munosibligi darajasi bo’yicha insonning individual xarakteristikasi demakdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – T.: Ma’naviyat, 2008
2. Muslimov N.A. Kasbiy ta’lim o’qituvchisini kasbiy shakllantirishning nazariy-metodik asoslari: Ped. fanl. dokt.....diss. T.: 2007. - 349 b.

⁶ .Muslimov N.A. Kasbiy ta’lim o’qituvchisini kasbiy shakllantirishning nazariy-metodik asoslari: Ped. fanl. dokt.....diss. T.: 2007. - 349 b

**TARIX DARSLARIDA BUYUK BOBOLARIMIZNING ILM-FAN
TARAQQIYOTIGA QO'SHGAN ULKAN HISSALARI.**

Xolmatova Oqila Sobirovna

Qo'shtepa tumani 49-maktab tarix fani o'qituvchisi

Adolat Qodirova

Qo'shtepa tumani 7-maktab tarix fani o'qituvchisi

Muhammadjon Turdaliyev

Baxtiyorovich FDU I-kurs tarix yo'nalishi magistranti

Mavzuning annotatsiyasi.: IX-XII asrlarda yurtimiz ilm-fanda yuksak taraqqiyotga erishdi. Bu davrda yashab, ijod qilgan buyuk bobolarimiz jahon ilm-fani taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shganlar. Ayniqsa, aniq va tabiiy fanlar taraqqiyotiga qo'shgan betakror hissalar bilan o'z nomlarini abadiylikka muhrlaganlar. Bu abadiylikka muhrlanganlar ro'yxati buyuk bobomiz Muhammad Muso al-Xorazmiy nomi bilan boshlanadi.

Kalit so'zlar: IX-XII asr, Al- jabr, algoritm, Tib qonunlari, XI asr — Beruniy asri, Kitob ush – shifo, Hikmat buloqlari.

Al-Xorazmiy 783-yilda Xorazmning Xiva shahrida tug'ilgan. Dastlab Xiva shahrida ilm olib yetuk olim bo'lib yetishadi. So'ng O'rta Osiyoning o'sha davrdagi yirik ilm-fan markazi (hozirgi Turkmanistondagi shahar) ijodini davom ettiradi.

819-yildan boshlab esa Bag'dod shahridagi (hozirgi Iroq davlati poytaxti) ilm-fan markazi - «Bayt ul-hikmat»da faoliyatini davom ettirdi. Uning eng yirik ishlaridan biri hindlar kashf etgan «0» dan «9» gacha bo'lgan o'nta raqam bilan har qanday sonni yozish mumkinligini, uning murakkab rim raqamlaridan afzalliklarini isbotlab berdi. To'rt amal qo'shish, ayirish, ko'paytirish va bo'lish qoidalarini yaratdi. Al-Xorazmiy siz 7-sinfdan boshlab o'rganadigan algebra fanining asoschisi hamdir. Uning bu fanga bag'ishlab yozgan asari qisqacha «Al- jabr» deb ataladi. Al- Xorazmiyning bu asari XII asrdan boshlab Yevropada tarqala boshladi. Yevropaning ba'zi xalqlari «al-jabr» o'rniga «algebra» atamasini ishlatganlar. Shu tariqa, Siz 7- sinfdan boshlab o'rganadigan bugungi algebra fani o'z nomini al-Xorazmiy asarining nomidan olgan. Allomaning o'z nomi esa matematika fanida ko'p ishlatiladigan (bu haqda yuqori sinflarda bilib olasiz) «algoritm» atamasida yashab kelmoqda. Dunyoda o'z nomi yoki asarining nomi fan nomiga aylanib ketgan allomalar juda kam.

Abu Rayhon Beruniy bobomiz ham jahon ilm-fani taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan buyuk allomadir. Ul zot Xorazmning Kat shahrida tug'ilgan. Zehni

nihoyatda o'tkir bo'lgan Beruniy Xorazm Ma'mun akademiyasida ijod qilgan. Beruniy, ayniqsa, astronomiya, matematika, fizika, ma'danshunoslik, geografiya, til, tarix kabi fanlarni puxta egallagan. Ayni paytda o'zi ham bu fanlar taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan.

Bizga Beruniydan ko'plab asarlar meros bo'lib qolgan. Ularning ichida astronomiyaga oid asari benihoya katta ahamiyatga ega bo'lgan. Uning «Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar» va «Hindiston» kabi asarlari tarix fani uchun muhim manba hisoblanadi. U «Hindiston» asarida ummon ortida qit'a borligi haqidagi taxmini ilgari surgan edi. Yevropalik sayyoh olimlar esa Beruniydan qariyb 500 yildan so'ng bu qit'aning borligini amalda isbotlaganlar.

«XI asr — Beruniy asridir», — deb yozgan edi AQSHning fanlar tarixi bilan shug'ullanuvchi olimi Jorj Sarton.

Abu Ali ibn Sino. O'z zamonasida «olimlar raisi», deb ulug'langan buyuk alloma Abu Ali ibn Sino 980-yilda Buxoro shahri yaqinidagi Afshona qishlog'ida tug'ilgan. Ibn Sino o'z davrining bareha bilimlarini puxta egalladi. Ijodi davomida deyarli bareha fanlarga oid 450 dan ortiq asar yozgan. Ulardan 160 ga yaqini bizning davrimizgacha saqlanib qolgan. Ibn Sino dunyoga, avvalo, buyuk tibbiyot allomasi bo'lib tanildi. Uning tibbiyotga oid mashhur asari «Tib qonunlari» deb ataladi. Asar XII asrda Yevropada lotin tiliga tajjima qilingan. Ibn Sino Yevropada Avitsenna nomi bilan mashhur bo'lgan. «Tib qonunlari» XVII asrgacha bu qit'amamlakatlaai universitedarida darslik sifatida xizmat qildi. Ibn Sinoning nomi yer yuzida hamon mashhurligiehaqolmoqda. Ibn Sino Ma'mun akademiyasida katta hurmatga sazovor bo'lgan, jahon ilm-fani taraqqiyotiga munosib hissa qo'shgan, Sharqda "Shayh -ur rais" ("Donishmandlar ustoz") degan yuksak nom bilan sharaf topgan qomusiy olim. Uning to'liq ismi Abu Ali al-Husayn ibn Abdulloh al-Hasan ibn Ali ibn Sino bo'lib, Yevropada "Avitsenna" deb atashgan. U tabiatshunos, tabib, faylasuf, matematik, astronom, fizik, musiqashunos, huquqshunos, adabiyotshunos va shoir bo'lgan, 980-yilda Buxoroning Afshona qishlog'ida tug'ilgan. Olim jahon ilm-fani va madaniyati uchun juda katta ma'naviy meros qoldirdi. Fanning turli sohalariga doir 450 ga yaqin asarlar yozdi, shulardan 242 tasi bizgacha yetib kelgan. Asarlarining 80 tasi falsafa va tasavvufga, 43 tasi tabobatga, 23 tasi tabiat ilmiga, 8 tasi matematika va astronomiyaga, qolganlari musiqa, mantiq, axloq va adabiyotga aloqadordir. Olimning "Tib qonunlari" asari Sharqda va Yevropada ham tibbiyot sohasida asosiy qo'llanma hisoblangan. Bu kitobda tabobatning ko'pgina nazariy va amaliy masalalari, inson tanasida uchraydigan kasalliklar va ularni davolash usullari, turli giyohlar, o'simliklar, hayvon va ma'danlardan kimyoviy yo'l bilan tayyorlangan 800 dan ziyod dori-darmonlar, ularning tarkibi, davolash xususiyatlari va qo'llanish usullari ko'rsatilgan. "Yurak dorilari" asari esa XIX asrgacha Sharq tabiblariga muhim qo'llanma bo'lib keldi. Allomaning kasallikning oldini olish, inson

salomatligini ta'minlashda ekologik muhit, tabiat musaffoligini saqlash haqidagi fikrlari hozir ham o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q. Tabiiy muhitni ifloslanishi tufayli suv va havo orqali tarqaladigan, ko'zga ko'rinmaydigan mikroblar turli kasalliklarning asosiy sababchisi haqidagi fikri fanda katta kashfiyot edi. Ma'mun akademiyasining peshqadam olimi Ibn Sino tabobat bilan bog'liq holda anatomiya, ruhiyat, dorishunoslik, terapiya, jarrohlik, gigiena va ekologiya kabi ilmlar sohasida ham qator yangi kashfiyotlar yaratdi va ularni yangi bosqichga ko'tardi. Bulardan tashqari kimyo, minerologiya, geologiya, astronomiya, matematika, biologiya sohasida ham boy meros qoldirgan. "Hikmat buloqlari" risolasida yoshlar tarbiyasi bilan aloqador fanlarning vazifalari haqida ham to'xtalib, quyidagi qimmatli fikrlarni bayon qiladi: "Bu fan shunday odamlarni tarbiyalab berishi kerakki, ular faqatgina o'zi uchun yashamasdan, balki boshqalar va jamoat hamda uning manfaati uchun yashashga intilishi kerak. Insonda mehnatga muhabbat, yaxshi ahloqiy sifatlar va halollik doimo ustun turishi kerak". Ushbu fikrlar yoshlar tarbiyasida hozirgi kunda ham juda ahamiyatlidir.

O'quvchilar tomonidan dars yuzasidan va yurtimiz allomalari haqida fikrlari umumlashtiriladi.

Jadvalni to'ldiring

T/r	Buyuk alio malar	Tug'ilgan joyi va yili	Ijod qilgan joylari	Yozib qoldirgan mashhur	Vafot etgan yili va joyi	Tavaflud topganligi nishonlangan
1.	Al-Xorazmiy					
2.	Ahmad al-Farg'oniy					
3.	Beruniy					
4.	Ibn Sino					

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.A.Sagdullayev, V.Kostetskiy. Tarix: Qadimgi dunyo. 6-sinf o'quvchilari uchun darslik. Toshkent. "Yangiyul Poligraf Servis". 2009-yil.

2.A.Muhammadjonov. O'zbekiston tarixi: Milodning IV asridan XVI asr boshlarigacha. 7-sinf o'quvchilari uchun darslik. Toshkent. "Sharq" NMAK. 2009- yil.

3.Q.Usmonov, U.Jo'rayev, N.Norqulov. O'zbekiston tarixi: XVI-XIX asrning birinchi yarmi. 8-sinf o'quvchilari uchun darslik. Toshkent. "O'qituvchi". 2010-yil.

4. «Allomalar» internet ma'lumotlari.

ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ

Уринова Рушана Хамидовна

учительница общеобразовательной школы №19 города Навои

Современное положение общества характеризуется не только мировым кризисом, но и кризисом духовным. Сказанные Ф. Тютчевым еще в 19 веке слова «не плоть, а дух растлились в наши дни», как нельзя лучше характеризуют нашу современность. В современном Узбекистане осознается падение нравственности молодежи, что означает смену ценностных ориентаций людей под влиянием различных обстоятельств. Что же такое нравственность? Нравственная ценность? Нравственность-это правила, определяющие поведение, духовные и душевные качества, необходимые человеку в обществе, а также выполнение этих правил.

Нравственные ценности - это набор ценностных установок, которые в будущем становятся нравственными правилами поведения. Благодаря этим установкам мы стремимся к добру, проявляем любовь к людям, природе, Родине, своему народу. Главная ценность - это личность, со своим внутренним миром, интересами, потребностями, способностями, возможностями и особенностями. Становление человека предполагает не только развитие его умственных возможностей, но и усвоение системы общечеловеческих ценностей, составляющих основу его культуры. Вопрос о внедрении этих ценностей в образовательный процесс имеет большую социальную значимость.

Педагогика занимает особое место среди гуманитарных наук, являясь наукой о воспитании человека. К.Д.Ушинский говорил: «Если педагогика хочет воспитать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его во всех отношениях». «Главную задачу воспитания, - пишет он, - составляет влияние нравственное». Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающихся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Узбекистана. Цель духовно-нравственного воспитания - научить ребенка любить, явить ему примером, словом и делом всю высоту, глубину и полноту этого поистине Божественного чувства. Объектом духовно- нравственного воспитания является сердце человека, и в этом его отличие от умственного воспитания. Сегодня из большинства школ ушла веками создаваемая система духовно-нравственного воспитания. Духовно-

нравственный запас, оставленный нашими предками, почти исчерпан. Сейчас происходит утрата ценностей. У детей порой нет идеала. А ведь особую роль в нравственном воспитании играет нравственный идеал как совершенное воплощение представлений о человеке. Добрый пример необходим людям всегда и во всяком деле, но особенно необходим он детям для взросления души. Идеал служит ориентиром для человеческой жизни и поведения, он является той высшей целью, к которой стремятся люди и которая руководит их деятельностью. Великий поэт всех времен и народов Александр Сергеевич Пушкин сказал: «В начале жизни школу помню я». Этим самым он определил фундаментальное значение школы в развитии человека. Сознательная жизнь каждого из нас начинается здесь, здесь же формируется и наше сознание. Через школу проходят все люди, в своей совокупности образующие общество, страну, государство. От прочности фундамента зависит прочность будущего здания - это прописная истина. Но что делать, если именно такие прописные истины становятся для нас вечными. Ведь сколько бы мы ни затевали перестроек нашего общего дома, без основательного, прочного фундамента они не имеют смысла. Хороший строитель никогда не экономит на фундаменте. Главная забота земледельца - семена для будущего урожая. Это для него основная ценность. И как бы ни было голодно и плохо житье - бытие, крестьянин никогда не проест эти семена, убережет их от порчи и потравы. Дети - те же семена, в которых закодирована судьба Отечества, да только ли его - судьба всех землян. Главная цель образования в школе - развитие высоконравственной, гармоничной, физически развитой и духовно здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. Это позволяет каждому учителю участвовать в духовном становлении своих учеников. Наиболее способствуют этому русский язык и литература. Это предметы, позволяющие на каждом уроке уделять внимание вопросам духовно-нравственного воспитания учащихся. Причем, происходит это ненавязчиво, порой незаметно для самих учащихся. Уроки русского языка и литературы - это всегда уроки добра, нравственности и красоты. Похожая статья: Патриотическое, духовно-нравственное воспитание школьников на уроках русского языка и литературы Русский язык - один из самых развитых и богатых языков мира. На уроках русского языка используется языковой материал с ярко выраженной нравственной окраской. Это тексты, в которых идет речь о доброте, человечности, милосердии, совести, о любви к Родине, которые побуждают обучающихся не только думать, но и формировать нравственные позиции. Большую роль в духовно-нравственном воспитании играют и творческие работы (сочинения, изложения, сочинения- миниатюры). На уроках используются тексты на темы: «Патриотизм», «Родная земля», «Честь», «Совесть». Ученики открыто делятся тем, что для них Родина,

гражданский долг, что значит любить свое отечество. Велика роль уроков и литературы в духовно-нравственном развитии школьников, ведь «Книга - это открытие мира». К.Д.Ушинский писал «...то литературное произведение нравственно, которое заставляет дитя полюбить нравственный поступок, нравственное чувство, нравственную мысль, выраженную в этом произведении». Художественное слово воздействует не только на сознание, но и на чувства и поступки детей. Слово может окрылить ребёнка, вызвать желание стать лучше, сделать что - то хорошее, помогает осознать человеческие отношения, познакомиться с нормами поведения. Русская литература - основа воспитания, она всегда была гордостью, совестью народа. Любая тема в литературе может рассматриваться с точки зрения нравственного понимания. Например, сказки, где добро всегда побеждает зло. Былины воспитывают в детях чувство патриотизма. Большое значение в языковом развитии подростков имеет приобщение к такой форме народного творчества, как пословицы и поговорки. В них заложен нравственный потенциал. Пословицы - краткая мудрость народа. Они помогают оценить свои поступки и действия других людей, учат, каким должен быть человек в труде, трудолюбие рассматривается как лучшая характеристика нравственного облика. И, конечно, при воспитании настоящего человека нельзя обойтись без русской классики. Она бесценна. Это литература на все времена. Наши дети учатся у героев полюбившихся произведений разным чувствам: радости и огорчению, восторгу и печали. Урок литературы учит жизни в широком понимании слова, формирует опыт, развивает чувства. К тому же, книга обогащает человека духовно, воспитывает его эстетический вкус. Наблюдение над текстом, его внимательное прочтение нужно для того, чтобы ребенок понял главное: зачем автор пишет свой рассказ, повесть, поэму. А, следовательно, прийти к выводу о том, в чем помогает герой разобраться читателю, чему учит данное произведение. Если школьник научится проникать в эмоциональный мир героев, выявлять авторское отношение к ним, а затем вырабатывать собственные оценки персонажей, то это будет способствовать развитию читательских навыков, глубокому постижению произведения искусства, повышению уровня нравственной воспитанности детей, формированию их нравственных идеалов.

Итак, нравственность - наивысшая мера человечности. Она начинается с осознания долга личности, с добровольного решения поступиться своими интересами в пользу другого человека в обмен на обыкновенное чувство благодарности. И наша обязанность - воспитать это в детях, чтобы они поступали именно так. Процесс формирования духовных ценностей - длительный, быстрого результата быть не может, но та работа, которая

**“ILM-FAN VA TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR”
MAVZUSIDAGI 20-SONLI RESPUBLIKA ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYASI**

проводится учителями на уроках русского языка и литературы, поможет
«заронить» драгоценное зерно в души наших учеников.

**“ILM-FAN VA TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR”
MAVZUSIDAGI 20-SONLI RESPUBLIKA ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYASI
AMON BZILAN HAM NAFAS YOSH FARZANDLARIMIZ
TARBIYASIGA BEFARQ BO`LMAYLIK**

Jabborova Qunduzxon Shamurotovna

Xorazm viloyati Bog`ot tumani Beshariq qishlog`i Obod mahallasi
17-son umumiy o`rta ta`lim maktabi boshlang`ich sinf o`qituvchisi

Jamiyatning muhim bo`g`ini bo`lgan oilaning ma`naviy sog`lomligi yetyk shaxsni tarbiyalashda katta ahamiyat kasb etadi. Xalqimiz farzand tarbiyasiga, uning barkamol inson bo`lib shakillanishiga jiddiy e`tibor qaratib kelgan. Ammo ba`zi oilalarda ma`naviy sog`lomlikning etishmasligi farzandlar tarbiyasida chalkashliklarga olib keladi. Ba`zan bilib bilmay ota-onalar yoki yoshi ulug` kishilar farzandning mustaqil fikr yurtishi, intilishini o`z boshimchalik deya ayiblaydi. Bu holat farzandning intilishi, ishonchini so`nishigagina sabab bo`lib qolmay, uning itoatgo`y, kimnidir fikrigagina tayanib ish ko`ruvchi shaxs bo`lib etishishiga olib kelishi mumkin. Har bir inson uchun oila-bu hayotning boshlanishi, ta`lim tarbiya muqaddimasidir.

Ayni paytda ba`zi oilalarda bolalarga bo`lgan e`tiborsizlik va loqaydlik nosog`lom muhitning kelib chiqishiga sabab bo`ladi va bu, bola ruhiyatiga o`z ta`sirini ko`rsatmay qo`ymaydi. Jumladan, ota-onaning bolalar oldida tez-tez janjallashuvi qo`pol muomalasi bolaning kamgap, jizzaki, odamovi bo`lishiga olib keladi. Natijada bola ko`pchilik oldida fikrini bayon etishga qiynaladi, eng achinarlisi, oiladan ko`ra ko`proq ko`chada bo`lishni yoqtiradi.

Yana shunday ota-onalar borki, bolalarga me`yoridan ortiq erkinlik berib, ular istagan narsalarini olib berishga harakat qilishadi yoki bolaga ehtiyojidan ortiqcha pul beradi, bu esa bola tarbiyasiga salbiy ta`sir ko`rsatadi. Bola o`tish yoshida tashqi taassurotlarga tez beriluvchan bo`ladi, agar oilada nazorat o`rnatilmagan bo`lsa, o`qishga bo`lgan qiziqishi pasayadi, oilasiga bo`lgan munosabati o`zgaradi, o`zi sezmagani, bilmagan holda ko`cha bolalariga qo`shilishi mumkin. Agarda vaqtida nazorat qilinmasa, bolada ichish-chekish, giyohvandlik va boshqa shu singari salbiy illatlar yuzaga kelishi hech gap emas. Ba`zi ota-onalar bildirgan fikrimga qarshi chiqishlari mumkin, lekin hamma narsada me`yor ma`qul deyishadi. Darhaqiqat, bola tarbiyasi va ehtiyojlari uchun ham me`yor kerak, bu ham o`zingiz, ham bolangiz kelajagi uchun yaxshi. To`g`ri ota-ona farzandiga hech qachon yamonlikni ravo ko`rmaydi, aksincha, kelajakda yaxshi inson, yaxshi kasb egasi bo`lsin, deb yaxshi niyatlar qilishadi. Ammo yuqoridagi kabi salbiy illatlar o`z vaqtida nazorat qilinmasa, bola tarbiyasini izdan chiqarishi mumkin.

Jadal rivojlanib borayotgan mamlakatimizda odamlarni dunyoqarashi, fikrlashi o`zgardi, ota-onalar farzandining qiziqish, qobiliyatiga ko`ra mutaxasislardan

maslahat oladigan, ular bilimni mustahkamlash uchun malakali repititorlar foydalanadigan bo`lishdi. Oilada har bir farzandning qiziqishi, qobiliyat va layoqati turlicha bo`ladi. Masalan ba`zi bolalar yoshligidan biror kasbga qiziqadi, boshqalari

esa kechikibroq kasb tanlaydi.

Ota-onaning vazifasi farzandi biror- bir kasbni tanlamagan bo`lsa, uning qiziqish qobiliyat imkoniyatini o`rganish asosida hamda kasb hunarni tanlashda mehnat bozoridagi talablarning rivojlanishi haqida hozirda mavjud yangi kasblar, mutaxassisliklar to`g`risida ma`lumotlar berish orqali kelgusida mustaqil kasb- hunarni tanlay olishiga erishish lozim. Shu bilan birga yoshlarni samarali kasb – hunarga yo`naltirishga sinf rahbarlari, fan o`qituvchilari va to`garak rahbarlari bilan hamkorlik o`rnatish aniq kasbni tanlash va qat`iy qaror qabul qilishga yordam beradi. “Bola boshidan” deydi dono xalqimiz. Farzand tarbiyasi ota-ona bergan tarbiyaga qarab boholanadi. Haqiqatdan ham, farzandning odobli yoki odobsiz , “ko`cha bolasi”bo`lishida ota-ona, maktab jamoasining roli katta. Shunday ekan, farzand tarbiyasiga faqat ota-onagina emas, balki butun mahalla, maktab jamoasi ma`sul bo`lib, hamkorlikda ish olib borilishi maqsadga muvofiqdir.

Oila muqaddas dargoh, uni osayishta va mustahkamlikda saqlash oila a`zolarining burchi va vazifasi hisoblanadi. oila tinch bo`lsa, yurtimiz tinch, jamiyatimiz farovon bo`ladi. Oila mustahkam bo`lsa jamiyatimiz mustahkam bo`ladi. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, ota-onalar uchun quyidagilar tavsiya etiladi.

- bolaga kun tartibini tuzishida ko`maklashing va uni nazoratga oling;
- bo`sh vaqtini tashkil etish yuzasidan maslahatlar bering;
- kunlik ishi yuzasidan hisobot talab qiling va nazoratga oling;
- bajargan ishini rag`batlantirib, sen bundan ham yaxshisiga qodirsan, senga ishonaman deb uni qo`llab quvvatlab turing;
- sinf rahbari, fan o`qituvchilari bilan hamkorlik o`rnating;
- biror-bir kasbni tanlamagan bo`lsa, kasb tanlashga ko`maklashing;
- tanlagan kasbi bo`yicha maslahatlar bering;
- bolaning qiziqish, qobiliyat, layoqatini o`rganing;

- bolangizni yaqin o`rtoqlari bilan tanishing, ularni ota- onalari bilan suhbatlashing;

-hech qachon bolangizga baqirmang, unga qo`l ko`tarmang,aks holda munosabatlaringizga darz ketib, bola jizzaki bo`lishi, siz buyurgan ishni teskarisini qilishi mumkin;

- bolangizni noo`rin hafa qilib qo`ysangiz, g`ururingiz yo`l qo`ymasa-da, undan kechirim so`rang, bu ham o`zingizga , ham bolangizga yaxshi, bu bilan hurmatingiz yo`qolmaydi, aksincha, bolangizning sizga nisbatan hurmati oshadi, munosabatlaringiz yaxshilanadi;

-har bir rag`bat bolada o`z-o`ziga bo`lgan ishonch va irodani mustahkamlaydi shuni unutmang

EFFECTIVE METHODS OF ASSESSMENT IN TEACHING SECOND LANGUAGE

Zohidova Muhayyo Nasillayeva
Teacher, Namangan state university

Annotation: In this article, we have tried to show the effective methods of assessment in teaching second language. In lessons it is important to assess well the students. The article focuses on the several ways which are used and have effective results in practice.

Key words: methods of assessment, formative method, summative method.

Assessment for learning is widely applied by the education systems round the world due to its effectiveness. It helps the teachers to understand where the student is with regard to the learning outcome and provide them feedback regarding the areas of improvement, to achieve the specified learning outcome. Assessment is one of the significant elements in the process of teaching and learning. It mainly focuses on teachers collecting data about their students learning. This helps the teacher to provide feedback to the students and to himself for the improvement of students learning and achievement of the learning objectives. Although there are many evaluation systems, but no effective methods have been considered.

Methods will vary depending on the learning outcome(s) to be measured. Direct methods are when students demonstrate that they have achieved a learning outcome or objective. Indirect methods are when students (or others) report perceptions of how well students have achieved an objective or outcome.

Assessments of all types provide evidence for the practitioner to make decisions, often in collaboration with the learner, about the next steps forward in the learning program. Assessments may be formal or informal and they may be formative or summative. Assessment tasks vary from informal questions during a learning activity to a formal written tests at the end of a learning program. Assessments of all types provide evidence for the practitioner to make decisions, often in collaboration with the learner, about the next steps forward in the learning program. Practitioners engage in both formal and informal assessment as learners progress along the learning continuum. Much informal assessment occurs during a class or group session when practitioners ask questions of individual learners attempting a learning activity and when they engage the group in discussion or ask them to perform an action, for example retrieve a file or throw a ball.

Practitioners undertake informal assessments to understand how well the learner is progressing towards achieving the learning intentions and success criteria, and the assessment is often tailored to the individual learner. These formative assessments provide the practitioner with evidence of the learner's progress and concepts, knowledge and skills not yet understood. The practitioner uses this evidence to adjust the learning program to meet the learner's needs.

Formative assessments may be conducted in a more formal manner. Formal assessments are often written tasks that require the learner to respond in a particular way, for example to write an essay, perform a dance, or create a movie. The response will be assessed according to a rubric or marking scheme developed against the success criteria.

A common type of formal assessment is the written test. Writing effective written tests is a whole topic in itself and advice about these will be provided in the coming months. Tests are usually timed assessments and may comprise multiple choice, short answer, and extended answer questions sometimes in response to case studies or scenarios. The practitioner selects particular types of tests and questions depending on the purpose of the assessment, the depth of response required and how quickly they wish to give feedback. Multiple choice tests can be marked quickly and feedback given almost immediately but tests requiring extended responses take longer to mark and the feedback will be slower in reaching the learners.

Summative assessments are often developed as formal assessment tasks that provide evidence of the learner's mastery of knowledge, skills and understandings at a point in time. They measure what the learner has achieved against the achievement standards. The practitioner may use summative assessments for reporting to the learner and their parents about the learner's achievement.

While a summative assessment provides evidence of a learner's achievement at a point in time, it can also be regarded as formative assessment since the evidence indicates what a learner has mastered and what knowledge, skills and understandings they still need to learn. As summative assessment usually occurs at the end of a learning program, unit or semester, the evidence can be provided to the next practitioner to work with the learner so that they will understand where the learner is on the learning continuum. They can then plan a more appropriate learning program.

The type of assessment task set depends on the purpose of the task. Sometimes there is an emphasis on tasks that are authentic, open-ended and require deep understanding of an area of content. In other circumstances administering a simple multiple choice assessment will provide the practitioner with useful information. An effective assessment is always appropriate to its purpose and able to be readily administered by the practitioner. In selecting an appropriate assessment,

consideration is given to these characteristics: reliability, validity, inclusivity, objectivity and practicality.

And seeing what they can even begin to articulate on their own is an excellent starting point here.

References

1. Bennet, R. E. (2011). Formative assessment: a critical review. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*.
2. Cambridge Assessment International Education. (2017). *Assessment for learning*. UCLES.

ALISHER NAVOIY ADABIY MEROSIDA TARIXIY TALQIN

Yusupova Gulshod Xushmuradovna, Hayitova Shaodat Raxmatovna
Navoiy viloyati Zarafshon shahar 8 – sonli IATCHO'IDU maktabi ona tili va
adabiyot fani o'qituvchilari

Turkiy adabiyotning buyuk siymosi Alisher Navoiy butun hayoti, ijodi va kuch – qudratlarini inson baxt saodati uchun kurashga bag'ishladi. Shoirning o'lmas asarlarida o'zi yashagan zamon va muhitning barcha muhim masalalarini qamrab oldi, insonparvarlik, haqparvarlik g'oyalarini ilgari surdi. Birinchi Prezidentimiz I.A. Karimov bu ulug' zot to'g'risida quydagi fikrlarni bejizga takrorlamagan: “O'zbek xalqi ma'naviy dunyosining shakllanishiga kuchli va samarali ta'sir ko'rsatgan ulug' zotlardan biri –bu Alisher Navoiy bobomizmizdir. Biz uning mo'tabar nomi, ijodiy merosining boqiyliqi, badiiy dahosi zamon va makon chegaralarini bilmasligi haqida doimo faxrlanib so'z yuritamiz. Alisher Navoiy xalqimizning ongi va tafakkuri, badiiy madaniyati tarixida butun bir davrni tashkil etadigan buyuk shaxs, milliy adabiyotimizning tengsiz namoyondasi, millatning g'ururi, sha'nu – sharafigini dunyoga tarannum qilgan o'lmas so'z san'tkoridir. Ta'bir joiz bo'lsa, olamda turkiy va forsiy tilda so'zlovchi biron – bir inson yo'qki, u Navoiyni bilmasa, u Navoiyni sevmasa, Navoiyga sadoqat va e'tiqod bilan qaramasa. Agar bu ulug' zotni avliyo desak, avliyolarning avliyosi, mutafakkir desak, mutafakkirlarning mutafakkiri, shoir desak, shoirlarning sultonidir”⁷

Alisher Navoiy yashagan XV asrning ikkinchi yarmida Movaraunnahr va Xurosonda falsafa, adabiyot, musiqa, xattotlik san'ati bilan birga tarix ilmi ham yuksak pog'onaga ko'tarildi va bunda Navoiyning bevosita ulkan xizmatlari bor. “Navoiyning buyukligi, donishmandligi va butun qobilyati tarixiy jihatdan u yashagan muhitga bog'liq edi”⁸. Musulmon sharqining eng yirik ilm va madaniyat markaziga aylangan Hirotta Hofizi Abru, Abdurazzoq Samarqandiy, Mirxond, Xondamir, Davlatshox kabi is'tedodli muarrixlar yashab, qimmatli tarixiy asarlar yozganlar. Alisher Navoiyning qayd etishicha, Hirot hukumdori Shoxrux Mirzo dunyoviy bilimlar ichida tarixni ko'proq xush ko'rganligi uchun zamonasining qo'pgina yirik tarixnavislarni o'z saroyiga taklif etgan. Alisher Navoiy XV asrning yirik tarixshunosi Sharafiddin Ali Yazdiy haqida “Nasoim ul-muhabbat” asarida ma'lumotlar keltirib, bu muarrixni “donishmand va sohibjamol kishi” deb ta'riflagan. Navoiy Temuriylar davri tarixiy voqealari haqida xulosalar chiqarganda, Ali Yazdiyning “Zafarnoma” asariga ham tayangan. Badiiylik va tarixiylik kabi

⁷ Каримов И. Юксак маънавият – энгилмас куч. Тошкент. “Маънавият” 2008. 47-б.

⁸ Ўзбекистон халқлари тарихи 1-жилд. Т.: 1992. 174-б.

mushtarak tushunchalar Alisher Navoiy ijodida o'zining erkin ifodasini topgan. Shoir badiiy asarlarida o'tmish voqea – hodisalariga bevosita murojat etarkan, tarixiy ma'lumotlarga poetik jilo berib, uni kitobxonga aniq va ravshan holda etkazishga harakat qiladi.

Ulug' shoir, olim va mutafakkirning jahoniy shuhrati shuni takror – takror isbotlaydik, alloma o'z xalqi, o'z yurti tarixini bilsa ardoqlasa shundagina tarixan o'z zimmasiga tushgan burchni ado eta oladi, o'zining buyukligini namoyon qila oladi. Alisher Navoiy o'tmishda o'tgan har bir shaxs, har bir davlat tuzumiga o'z munosabatini aniq bildiradi. Shunday shaxs va saltanatlardan biri Iskandar Zulqarnayn va uning davlati edi. Makedon hukumdori obraziga shoir o'z “Xamsa”sining birinchi dostoni “Hayrat ul-Abror”ga murojat qilib, uning jahongirligi va shaxsiy xususiyatlarini talqin qilgan. Maskur mavzuga bag'ishlangan “Saddi Iskandariy” dostoni 1484 – 1485 yillarda yozilgan. Bu asar qadim zamonlarda kechgan voqealar bayonini qamrab olgan falsafiy – didaktik asar bo'lib, unda Iskandarning harbiy yurishlari, sarkarda zabt etgan o'lka va mamlakatlardagi sharoit va jarayonlar haqqoniy aks ettirilgan.

Olim va mutafakkir e'tiborini tortgan, yana bir tarixiy mavzu Amir Temur va Temuriylar davri edi. Shoirning hayoti va taqdiri va ijodi shu sulola bilan chambarchas bog'liq ekan, u temuriylar tarixini chuqur o'rgandi, bu haqda keng mushohada qildi. Alisher Navoiyning Temurga bergan bahosi bugungi mustaqil O'zbekistonda Sohibqironga ko'rsatilayotgan hurmat va ehtirom bilan hamohang keladi.

Amir Temur shaxsiyati va davlatchilik faoliyatini tahlil qilgan Navoiyning tarixiy nazari bu arbobning mustahkam davlat tuzumi va adolatli qonunlariga tushdi. SHoir Amir Temurning tarixiy faoliyatidan o'z yurtining iqtisodiy va madaniy taraqqiyotiga xizmat qilgan jihatlarni izlaydi. Movarounnahrni mo'g'ul bosqinlaridan batamom ozod etish, uning harbiy va iqtisodiy quvvatini mustahkamlash, savdo – sotiqni rivojlantirish, karvon yo'llarining xavfsizligini ta'minlash, yurtni ozod qilish, ilm – fan, adabiyot va san'at ravnaqiga homiylik qilish Amir Temurning bu xayrli niyati va amaliy ishlari Navoiy badiiy ijodida o'zining haqqoniy aksini topgan. Alisher Navoiy tarixiy qarashlarining muhimligi shundaki, u jamiyat taraqqiyoti tarixida podshox va hukumdorlarning urushlari, buzg'unchiliklari, kayf-safolari muhim emas, balki ularning davlatni adolat bilan boshqarishi, iqtisodiyot, ilm va madaniyatga e'tibor berishlari muhimdir, degan g'oyani ilgari suradi. Muarrir tomonidan masalaga bunday yondashuv zamonaviy ahamiyat kasb etardi, chunki shoir temuriylar davlatida XV asrning ikkinchi yarmida toju – taxt uchun olib borilayotgan urushlarni zarar deb bilar va mahalliy hukumdorlarni ahillikka, osoyishtalikka, mamlakat qudratini mustahkamlashga da'vat etar edi.

Alisher Navoiy nafaqat buyuk shoir, yozuvchi, ma'rifatparvar, balki o'z zamonasining zabardast tarixchilaridan biri bo'lib gavdalanadi. Jumladan, uning “Tarixi mulki ajam” (Eron mamlakatlari tarixi), “Tarixi anbiyo hukamo” (Nabiylar va hakimlar tarixi), “Hamsat ul muttaxayrin” (Besh hayrat), “Zubbat ut tavorix” (Tarixlar qaymog'i), “Hiloliya” kabi ko'plab asrlari bevosita tarix ilmiga bag'ishlangan. SHundan hazrat Navoiy “Tarixi mulki Ajam” va “Tarixi anbiyo hukamo” asarlari orqali Husaun Boyqaro tarixini yozish niyati borligini qayd qilgan. “Tarixi mulki Ajam” ning yozilgan vaqti 1488 yil deb hisoblanadi. “Tarixi anbiyo hukamo”ning yozilishi aniq emas, ammo 1485-1498 yillar orasi deyiladi”⁹.

“Tarixi anbiyo hukamo” asari Sharq tarixnafisligi usulida yozilgan bo'lib, bunda odamning yaratilishi va uning avlodlari, ular orasidan chiqqan payg'ambarlar tarixi haqida fikr yuritiladi. Asarda payg'ambarlardan Nuh, Ibrohim, Ismoil, Ya'qub, Yusuf, Muso, Davud, Sulaymon, Iso kabilarning hayoti va e'tiqodlarini ro'yobga chiqarish sohasidagi faoliyatlari hikoya qilinadi.

Asarning uncha katta bo'lmagan ikkinchi qismida esa jahonga mashhur olimlar, tabiblardan Luqmoni Hakim, Jamoap, Buqrot, Buqrotis, Suqrot, Aflotun, Aristotolis, Balinos, Jolinus, Batlimus, Sodiq kabilarning hikmatli so'zlaridan namunalar keltiriladi. Bu hikmatlar umuman insoniyat jamiyati o'z tarixiy taraqqiyoti davrida qo'lga kiritgan ulkan ma'naviy xazinadir. YAqin vaqtgacha “Tarixi anbiyo hukamo” asariga ikkinchi darajali, uncha ahamiyatga ega bo'lmagan diniy asarlar sifatida qarab kelindi. Asarda shoir insonni ulug'ligini ta'kidlagan va shu ulug' nomga munosib bo'lishga chaqirgan. Alisher Navoiy asarda kofir va musulmon so'zlarini ko'p ishlatgan. Bu so'zlar musulmon ahli va g'ayridinlar ma'nosida emas, balki oq – qora, yaxshi – yomon, zolim – johil, harom – halol singari hayotdagi qarama – qarshi ziddiyatlar keltirilgan.

Nazrat Navoiy haq yo'lida insof, iymon va diyonat yo'lida turganlarni islom ahli, shunga qarama – qarshi turganlarni kufr ahli, kofirlar deb bilgan. Asardagi muhim xususiyatlardan yana biri insonning yo'l qo'ygan xatolariga munosabati masalasidir. Navoiy xato qilgan kishini qattiq qoralamaydi. “Hamma ham, hatto payg'ambarlar ham xato qilishi mumkin. Ammo xatoni tushunib, to'g'ri yo'lga tushib olgan kishi saodatlidir”, deydi Alisher Navoiy.

Xulosa qilib aytganda Navoiy nafaqat buyuk shoir, yozuvchi, ma'rifatparvar balki o'z zamonasining zabardast tarixchisi sifatida ham gavdalanadi. Navoiy o'zi yashagan XV asrgacha yaratilgan qimmatli tarixiy manbalarni sinchkovlik bilan o'rganib, tahlil qilish bilan birga o'zi ham bu sohada sermahsul ijod qilgan davlat va jamoat arbobi, tarix haqiqatini izlagan olimdir.

⁹ Алишер Навоий. “Тарихи анбиё ҳуқомо” . Самарқанд. Ғ.Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриётининг бўлими.1990. 3-б.

ЁШ АВЛОД ТАРБИЯСИДА АНИМАЦИОН ФИЛЬМЛАРНИНГ РОЛИ

Жумабоев Наби Пардабоевич

Гулистон давлат университети докторанти

nabijumaboyev@gmail.com,

Маматкулова Ойчирой Фурқат кизи

Гулистон давлат университети докторанти

Аннотация: анимацион фильмларнинг бола тарбиясидаги ўрни, салбий ва ижобий таъсири ҳамда чет эл фильмларининг ғоявий таъсири тўғрисида фикр билдирилган.

Калит сўзлар: анимация, ғоя, мультфильм, эртақ, тарбия.

Анимация санъатнинг ўзига хос тури. Унинг аҳамияти нафақат эстетик таъсир кучи, қолаверса маънавий тарбиядаги ўрни билан ҳам белгиланади. Шу маънода ушбу соҳага барча даврларда алоҳида эътибор қаратилган. Мустақиллик йилларида мамлакатимизда ҳам ушбу соҳа ривожига катта аҳамият бериб келинди. Анимацион фильмларда миллий феъл-атвор, миллий қаҳрамонлар қиёфасини яратишга, мавзу ва жанр хилма-хиллигига эътибор кучайди. Натижада ўзбек анимация санъатида мавзу доираси кенгайди, жанрлар ранг баранглигига эътибор кучайди. Анимация ривожини давлат аҳамиятига моликдир. Зеро, у энг ёш авлод тарбиясида тенгиз аҳамиятлидир.

Болалик умрининг беғубор фасли. Ҳозирги кунда бу беғубор фаслни ҳеч бир бола мультфильмларсиз тасаввур қила олмайди. Агар телевизорда бирор қизиқроқ мультфильм кўрсатилса, болажонлар дарҳол ўша мультфильмни кўришга ошиқишади. Уларнинг тасвирий ечими, уларда илгари суриляётган ғоя одатда бола шуурини дарҳол ўз исқанжасига олади.

Хўш, болакайларни экран қаршисига михлаган бундай мультфильмлар талабга жавоб берадими? Уларнинг мавзуси қанақа? Уларда қандай ғоялар илгари суриляпти? Замонавий ота-оналар фарзандлари тарбиясини телевизорга топшириб қўймайптими? Уларнинг тасвирий ечими талаб даражасидами? деган саволлар тез-тез хаёлдан ўтади.

Дарҳақиқат, кейинги пайтларда ёш болалар кўпроқ ғарб мультфильмларини кўриб катта бўлишяпти. Натижада ушбу фильмлар қаҳрамонларига кўр кўрона тақлид қилиш ҳолатлари кўрлаб кузатилади. Масалан, “Ўргимчак одам” (АҚШ 2003 йил, рассом: Джей Скот Кэмпбелл ва Тим Тон Таунсенд) мультфильминини кўрган бола унга тақлид қилиб деворларга

тирмашаверса, ёки баланд жойлардан сакрайверса, бу унинг ҳам соғлигига, ҳам руҳиятига катта таъсир этиши янгилик эмас. Бу каби мультфильмлар бола руҳиятига ҳам таъсир кўратиб, аста-секин унинг характери ўзгариб боради, яъни уларда бешафқатлик, агрессивлик, асабийлик каби иллатлар пайдо бўла бошлайди. Ва бу иллатлар уларнинг келгусидаги бутун ҳаётига ҳам ўз таъсирини кўрсатиши мумкин.

Авваллари мультфильмлар фақат телевизорларда намоёиш этилган бўлса, энди эса интернет орқали, сунъий йўлдошли антенналар орқали исталган тилдаги исталган мультфильмларни кўриш мумкин. Аммо уларнинг кўпчилиги талабга жавоб бермайди. Энг аввало уларнинг мавзусини олайлик. Аслида, мультфильмлар барча болалар учун ибратли, дўстлик, ватанпарварлик каби инсоний хислатларни улуғловчи мавзуларда яратилиши керак. Аммо замонавий ғарб мультфильмларининг мавзуси севги-муҳаббату уруш-жанжалдан нарига ўтмаяпти. Ҳали вояга етмаган болаларга эса бундай мавзудаги мультфильмлар ижобий таъсир этаётгани йўқ, албатта. Ҳаётимизда мана шундай уруш- жанжалга бой мультфильмларнинг салбий таъсирини кўрсатувчи мисоллар кўплаб топилади. Масалан, “Маша ва айик” (Россия 2009; рассом: Алексей Борзых) мультфильмини олсак, уни барча ёшдаги болалар севиб томоша қилишади. Аммо ундаги агрессия, жажжи Машанинг ўзини тутиши ҳар бир болага қисман бўлса ҳам руҳиятига салбий таъсир қилмай қолмайди. Мисол учун, қаҳрамоннинг ҳайвонларга озор бериши, ақлга сиғмайдиган ҳаракатлар қилиши болалар тарбиясига таъсир кўрсатмай қолмайди, албатта. Бундай мультфильмлар кўринишидан беозордек кўринсада, аммо болаларга қандай таъсир кўрсатишини, у қандай мазмунга эга эканлигини чуқур таҳлил қилиб, ўрганиш лозим. Ахир мантиқан ўйлаб қараганда ҳам, шакл эмас, мазмун асосий ўринда турадику. Баъзи бир давлатларда, жумладан, Украина, Болтиқ бўйи давлатларда бу мультфильм намоёиши таъқиқланган. Бу бежиз эмас.

Замонавий мультфильмларнинг барчасини ҳам ёмон деб бўлмайди, уларнинг ичида яхшилари ҳам бор. Мисол учун, Россия каналларидан, “Карусель” каналидаги “Пин код” (Россия 2011; рассом: Алексей Лебедев), “Фиксики” (Россия 2014; рассом: Юрий Пронин, Михаил Желудков) ва шу каби боланинг онгини кенгайтирадиган, билимини оширадиган, саволларига мос жавоб бера оладиган мультсериаллар бор, аммо саноклигина халос.

Болаларимизнинг миллий турмуш тарзимизга ёт жангари ўйинчоқлар, мультфильмлар, кинофильмлардан узоқроқ тутиш, телеэкранда шундай сериаллар намоёиш қилинаётганда уларни бошқа юмушлар билан банд қилиб қўйиш лозим. Шарқона одоб ва башариятнинг эзгу интилишларини акс эттирувчи ўйинлар, ўйинчоқлар, расмни китобчалар, миллий эртақлар асосида яратилган мультфильмлар болаларда ёшлиқдан мафкуравий қарашларнинг

тўғри шаклланишида қўл келади. Масалан, “Зумрад ва Қиммат”, “Ёрилтош”, “Хўжа Насриддиннинг саргузаштлари” каби қатор эртақлар орқали болаларда яхшилик қилишга интилиш, ёмонликка нафрат туйғуларини тарбиялаш, адолат тантанасига ишонч ҳиссини уйғотиш мумкин. Болалар учун яратилаётган ҳар бир асар мурғак қалбларнинг маънавий оламини бойитишга, эзгулик, инсонийлик каби олий хислатларга ошно этишга хизмат қилмоғи лозим. Шу боис фарзандларимиз қандай эртақ эшитиб, қандай мультфильм кўраётганига доим эътибор беришимиз зарур.

Эртақлар ҳаётга энди қадам қўя бошлаган кичкинтойлар тезда ўзлаштириб оладиган, образлари ёрқин талқин этилган, яхши-ёмоннинг чегараси аниқ ажратилган адабий жанрдир. Эртақ қанчалик аниқ ва равшан бўлса, улар болаларга шу қадар кучли таъсир қилади.

Ҳозирги мураккаб ва таҳликали замонда одамларни мавжуд хатарлардан огоҳ этиш, эл-юртимиз, кенг жамоатчилик эътиборини болалар тарбияси масалаларига қаратиш, келажак авлодимизни маънавий соғлом ва баркамол этиб тарбиялашга даъват этиши ҳар қачонгиданда муҳимдир. Бугунги ахборот асрида асосий эътиборни миллий маҳсулотларни кўпайтириш, хориждан кириб келаётган турли мультфильмлардан ҳимояланишга қаратиш ва шу асосда ёш авлодни маънавий баркамол қилиб тарбиялаш лозим. Хулоса қилиб айтганда, бола вояга етгунича ота-она унга ҳар соҳада кўмакчи бўлиши, уни ҳар томонлама назорат қилиб, ҳар бир фарзандига, хоҳ у ёш бола бўлсин, хоҳ ўсмир, ўзининг алоҳида эътиборини қаратиши лозим. Бу йўлда анимацион фильмларнинг ўрни беқиёс экан, унга давлат аҳамиятига молик масала сифатида қараб, унинг ривожига катта аҳамият бериш давр талабидир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон санъати (1991-2001 йиллар) //Таҳрир ҳайъати: Ҳ.Караматов, Н.Жўраев, Т. Қўзиев ва бошқалар: Илмий муҳаррир: А. Ҳакимов. – Т.: Шарқ, 2001.
2. М.Ҳамдамова. Маънавият асослари. – Т.: “Фан ва технология”, 2008 й.
3. <http://library.ziyonet.uz/uzc/book/94134>
4. <http://www.grandars.ru/college/psihologiya/psihologiya-kak-nauka.html>
5. <https://samopoznanie.ru/schools/psihologiya>

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ

Подготовили учительницы русского языка и литературы
Авлиакулова Азиза Чарикулиевна и Вохидова Нигина Ильдамовна
Бухарская область Гиждуванский район Школа № 46

Русские писатели, известные во всем мире. Если верить рейтингу, составленному ЮНЕСКО, то самыми переводимыми русскими писателями на сегодняшний день являются Ф. Достоевский, А. Чехов, Л. Толстой. Но на развитие русской и мировой литературы огромное влияние оказали и многие другие популярные авторы: И. Тургенев, М. Булгаков, А. Пушкин, В. Набоков, А. Солженицын, И. Бунин, Н. Гоголь и др. Одним из самых известных и почитаемых русских писателей и мыслителей по праву является Лев Толстой. Все чаще его называют писателем мира, так как его произведения читают люди самых разных рас и национальностей. Настоящими бестселлерами, написанными этим автором, стали книги «Война и мир» и «Анна Каренина». Федор Достоевский многим стал знаком по таким творениям, как «Идиот» и «Преступление и наказание». Этот писатель считается одним из сильнейших психологов в литературе, ведь никому не удавалось столь точно раскрывать реальную картину психической жизни людей. А.П. Чехов популярен и по сей день не только в России, но и далеко за ее пределами. Пьесы этого драматурга ставят в США, в Японии и Европе. М. Булгаков многим известен сегодня благодаря таким произведениям, как «Собачье сердце» и «Мастер и Маргарита». Эти гениальные творения также были переведены на многие языки. В эпоху хрущевской «оттепели» актуальными стали произведения известного драматурга, историка и писателя А. Солженицына. Основной темой многих его работ было разоблачение культа личности. В.В. Набоков, литературовед, переводчик, является популярным русским и американским писателем. На русском языке им было написано немало рассказов и романов. Перед отъездом в Америку он также написал и две пьесы. В США он стал автором, пишущим на английском языке. Немалую известность писателю принес роман со скандальным сюжетом «Лолита». Даже в нынешнее свободомыслящее время эта книга до сих пор считается эпатажной. Несмотря на то, что роман был написан в 1955 году, до сих пор ведется немало споров по поводу этической стороны произведения. Тем не менее все литературоведы без исключения отдают должное словесному мастерству писателя. Конечно, есть немало и других русских писателей, к которым пришла мировая слава. Эти

**“ILM-FAN VA TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR”
MAVZUSIDAGI 20-SONLI RESPUBLIKA ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYASI**

гениальные люди внесли огромный вклад не только в литературу, но и в развитие мировой культуры.

ЎСМИР ЁШИДАГИ ЎҚУВЧИЛАРИМИЗНИНГ АХБОРОТ ОҚИМИДАГИ ЎЗГАРИШЛАРНИ АНГЛАШЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ

Раҳимова Гулабхор Валижонова

Фарғона вилояти халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва малкасини ошириш худудий маркази ўқитувчиси, мустақил тадқиқотчиси

Аннотация: Мазкур мақолада, ўсмир ёшидаги ўқувчиларимизнинг ахборот оқимидаги ўзгаришларни англашларининг аҳамияти борасидаги фикр мулоҳазалар ёрилган.

Калит сўзлар: теран фикрлилик, ахлоқий меъёрлаштириш, ахборотлар оқими, ахборотлар макони, инноватсион фаолият.

Аннотация В этой статье обсуждается важность понимания нашими учащимися-подростками изменений в потоке информации.

Ключевые слова: глубокое мышление, этическая стандартизация, информационный поток, информационное пространство, инновационная деятельность.

Annotation: This article discusses the importance of our adolescent students' understanding of changes in the flow of information.

Keywords: deep thinking, ethical standardization, information flow, information space, innovation activity.

Бугунги мураккаб таҳликали замонда ҳушёрлик, теран фикрлилик, алоҳида эътиборли бўлиш ҳар қайси вақтдаги нисбатан диққатли бўлиш катта аҳамиятга эга бўлган масала бўлиб, ижтимоий–маънавий муҳитни яхшилаш ва ахлоқий меъёрлаштиришга қаратилган қатор вазифалар амалга оширилиб келинмоқда. Бунинг мазмун–моҳияти миллий тикланиш моделига сингдирилган бўлиб, эътиқоди, диний қарашлари, тили, миллати келиб чиқишидан қатъий назар, юртимизда истиқомат қилувчи инсонларга фараовон ҳаёт, бахтли турмуш шароитини ташкил этиш вазифалари амалга оширилмоқда.

Бу улкан мақсадларни амалга ошириш, гўзал ниятларни кафолатлаш, ҳар қайси инсоннинг кафолатланган турмуш даражасини ва эрки ва озодлигига замин яратиш, юртдошларимизнинг ўлмас одатлари, ўзига хос қадриятлари ҳамда, географик келиб чиқиши, давлат ва жамият қуриш йўлидаги ўзига хос тажрибаларига суяниш, жаҳон тажрибасининг илғор ютуқларига асосланиш, миллий ва умуминсоний қадриятлар уйғунлигига эришиш каби соғлом маънавий-ахлоқий муҳит мезонларига асосланишни талаб этади.

Бугунги кунда халқимиз орасида, хусусан ёшларимиз ўртасида замонавий ҳаётнинг ўзига хос ўзгаришлари кишилик жамияти орасида янги одатларнинг шаклланиб боришига сабаб бўлаётгани кузатилмоқда. Ёшларимиз орасида шаклланиб келаётган одатлардан бири ахборот воситаларининг кириб келиши билан боғлиқ бўлиб, улардан фойдаланиш асносида ёшлар ҳаётида янгича қарашлар ва одатлар шаклланиш намоён бўлиб бормоқда. Маиший ҳаётимизга интернетнинг кириб келиши, мисли кўрилмаган имкониятлар эшигини очди. Эндиликда ижтимоий тармоқлар бизга катта ахборотлар уммониغا кириш имконини бериш билан бирга, у орқали бадиий ва илмий адабиётлар, сўнгги дунё янгиликларини қисқа вақт ичида электрон шаклда, видео ва аудио шаклда олиш ва фойдаланиш имконини берди. Ахборотлар оқимининг ҳаддан зиёд бисёрлиги, маълумот базаларимизни тўлдириш билан бирга, ундан фойдаланиш, яъни ўрганиш, ёзиб олиш, қайта ишлов бериш ва ундан тўғри ҳамда оқилона фойдаланишга қаратилган фаолиятни ўзлаштириш, фойдаланиш маданиятини ошириш муҳимлигини кўрсатмоқда.

Бугун кўл телефони (яъни смартфон, андроид типидagi), планшет ва компьютерларига эга интернетга уланиш имконияти мавжуд бўлган шахслар, хонадонлар, ташкилотларга ахборот жадал кириб бормоқда. Бундай ахборотлашув жараёни жамиятнинг ахборот-ресурслари захирасида, яъни ахборотлаштирилган маконнинг юзага келиши ва кутубхоналарнинг янги шароитда инноватсион фаолият кўрсатиши ҳамда шунга яраша китобхоннинг ахборот олиш маданиятини эгаллашида ўз ифодасини топмоқда.

Замонавий ахборот макони китобхон ёшлар учун катта имкониятлар эшигини очмоқда. И.Г.Захарованинг фикрича, “ушбу имкониятлардан жамиятнинг янги ахборот маконида мўлжал ола билишга имкон берадиган зарур билимларга эга бўлган аъзоларигина оқилона фойдаланадилар”. Акс ҳолда, янгилик топиш илинжида ахборот уммониغا шўнғиган китобхон ҳеч нарса тополмай чиқиши мумкин. Н.И. Гендина таъкидлаганидек, “Бугун ахборот жамиятини «таълим олувчи» жамият деб бежиз аталаётгани йўқ. Бундай дейишга қуйидагилар асос бўла олади: ахборот ва билимлар – жамиятнинг бош бунёдкор кучи, янгилик, тезкорлик, жадаллашув – бугунги куннинг энг тавсифли белгилари, хоҳ ишлаб чиқариш, хоҳ ижтимоий ҳаёт бўлсин технологияларнинг янгиланиш мароми олти-етти йилни ташкил этмоқда; таълим олишнинг узлуксизлиги ва қайта тайёрловдан ўтишга қо- дирлик – шахснинг ўз ижтимоий мақомини сақлаб қолишнинг ажралмас қисми; ҳар бир инсоннинг тақдири ўз вақтида, янги ахборотни қидириб топиш, олиш,

мос равишда қабул қилиш ва ундан самарали фойдаланишига боғлиқ”¹⁰ [45]. Республикада “ахборот олиш маданияти”, ахборот-ресурс марказларининг пайдо бўлиши муносабати билан эса “ўқув жараёнининг методик таъминоти” тушунчалари кенг оммалашиб бормоқда. Тадқиқотчиларнинг ўрганишларига кўра, ахборот олиш маданияти, улар қўйдагича изоҳлашади:

- ижтимоий муҳитнинг ахборотлашганлик савиясини белгилаши;
- инсонларда ахборотлардан фойдаланиш ҳоҳишини юзага келиши (шахснинг сифати);
- ахборотларни фойдаланишга доир имкониятларни эгаллаши;
- ижтимоий тармоқларининг манбаларидан оқилона фойдаланиш;
- шахснинг ҳоҳиши, ахборотлашган муҳитда шахснинг характери;
- ахборотлар билан ишлашдаги ҳуқуқий саводхонлиги.

Ижтимоий муҳитнинг ахборотлашганлик савиясини белгилаши

- ахборотларнинг ижтимоий муҳитда амалдаги ўрни;
4. ахборот маконининг бирлашган муҳитининг келиб чиқиши;
 5. ахборотлар билан ишлаш йўллари ошиши;
 6. жамият аъзоларининг бир мақсад сари интилишларида ахборотлашган жамиятнинг таъсири;
 7. айрим соҳаларнинг ривожланиш ҳолатини аниқлашда ҳам эътиборга олинади.

Демак, жамиятнинг ахборотлашув даражасини англаш унинг жадал ахборотлашуви ва бирлашган ахборот майдонини яратилиши, жамият аъзоларининг, айниқса ўсмир ёшидаги ўқувчиларимизнинг ахборот оқимидаги ўзгаришларни англашларидан иборат.

Фойдланилган адабиётлар:

1. Шавкат Мирзиёев. Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. «3» «Ўзбекистон». НМИУ, 2019.75-бет.
2. Зимняя И. А. — Культура, образованность, профессионализм специалиста (к проблеме унифицирования требований к уровню профессиональной подготовки в структуре государственных стандартов непрерывного образования) // Проблемы качества, его нормирования и стандартов в образовании. М., 1998.
3. Ёзиева У. Л. Таълим-тарбия жараёнида ўқувчиларни зарарли ахборотлар таҳдидидан ҳимоя қилишнинг такомиллаштирилган технологияси.

¹⁰ Зимняя И. А. — Культура, образованность, профессионализм специалиста (к проблеме унифицирования требований к уровню профессиональной подготовки в структуре государственных стандартов непрерывного образования) // Проблемы качества, его нормирования и стандартов в образовании. М., 1998.

Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (phd) диссертацияси. Нукус, 2018.
– 156 б.

4. Ёкубова М. Жамият тараққиётида ахборотлашув ва ахборот технологияларининг аҳамияти: Фалсафа фанлари номзоди. ... дисс. – Т., 2008. – 176 б.

TIJORAT BANKLARI AKTSIYALARINI FOND BOZORIDA HARAKATLANISHINI FUNDAMENTAL, TEXNIK VA BOZOR KAYFIYATIGA TA'SIRINING IQTISODIY TAHLILI

Yuldasheva Manzura Ollashkurovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti

“ Tarmoqlar iqtisodiyoti va bugalteriyasi” kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur ilmiy ishda tijorat banklari aksiyalarining fond bozorida harakatlanishini tahlil qilishning iqtisodiy asoslari ko'rib chiqiladi. Ishda bank aksiyalarining narxi va bozordagi o'zgarishlarga ta'sir qiluvchi omillar, xususan, fundamental, texnik va bozor kayfiyatiga ta'sirlar o'rganiladi.

Fundamental tahlil — banklarning moliyaviy holati, daromad va xarajatlar tuzilmasi, iqtisodiy siyosat, foiz stavkalari, inflyatsiya darajasi va iqtisodiy o'sish kabi omillarni o'z ichiga oladi. Bu omillar bank aksiyalarining narxi va bozor harakatlarida asosiy rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, fond bozori, texnik bozor, iqtisodiy tahlil

Tijorat banklari aksiyalari fond bozorida muhim rol o'ynaydi va ularning narxi ko'plab omillarga bog'liq. Ushbu ishda tijorat banklarining aksiyalarining fond bozorida harakatlanishini tahlil qilish, ular ustidagi fundamental, texnik va bozor kayfiyatining ta'sirini o'rganish maqsad qilinadi. Har bir tahlil turi o'ziga xos usullar va metodologiyalarga ega bo'lib, bank aksiyalarining narxidagi o'zgarishlarni tushunishga yordam beradi.

Fundamental Tahlil: Fundamental tahlil tijorat banklarining iqtisodiy va moliyaviy ko'rsatkichlarini o'rganadi. Bankning moliyaviy holati, daromadlar va xarajatlar, foyda va zararlar, kapital tuzilmasi va likvidlik darajasi aksiyalar narxining asosiy belgilovchilaridir. Shu bilan birga, iqtisodiy omillar, masalan, inflyatsiya darajasi, foiz stavkalari, davlat siyosati va xalqaro bozorlar ham bank aksiyalarining bozor qiymatiga ta'sir ko'rsatadi. Banklarning moliyaviy barqarorligi, xavf va daromadning balansiga qarab aksiyalarining qiymati o'zgaradi. Misol uchun, bankning yuqori rentabelligi yoki kapitalni samarali boshqarishi aksiyalarining qiymatini oshirishi mumkin.

Texnik Tahlil: Texnik tahlil aksiyalar narxining o'zgarishini, o'ziga xos tarzda, tarixiy narxlar va tranzaktsiyalarni o'rganish orqali bashorat qiladi. Ushbu tahlil metodologiyasi, har qanday iqtisodiy yoki siyosiy omillardan qat'i nazar, bozor narxlarining qanday o'zgarishini o'rganadi. Texnik tahlil usullaridan biri grafik tahlil bo'lib, bu orqali bozorning trendlarini va potentsial o'zgarishlarni aniqlash mumkin. Bank aksiyalarining narxi yuqoriga yoki pastga qarab harakatlanishini, o'zgaruvchanlikni va narxlarning qisqa muddatli trendlarini aniqlashda texnik tahlil juda muhimdir. Investorlar uchun bu ko'rsatkichlar kelajakdagi bozordagi imkoniyatlarni ko'rishga yordam beradi.

Kayfiyati: Bozor kayfiyati bozor ishtirokchilarining hissiy va psixologik holatini bildiradi. Investorlarning optimism yoki pessimizmi, ijtimoiy, siyosiy yoki iqtisodiy vaziyatlar va jamoatchilik fikri bozor harakatlarini sezilarli darajada ta'sir qilishi mumkin. Bozor kayfiyati, ayniqsa, investorlarning reaksiyalarini tezda o'zgartirishi va aksiyalar narxlarida qisqa muddatli o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Banklar va ularning aksiyalari xususida salbiy kayfiyat o'sishi bank aksiyalarining narxini pasaytirishi, ijobiy kayfiyat esa aksiyalarni ko'tarishi mumkin.

Tijorat banklari aksiyalarining fond bozoridagi harakatlanishiga ta'sir etuvchi omillarni tushunish, investorlar uchun muhim ahamiyatga ega. Fundamental, texnik va bozer kayfiyatiga ta'sir etuvchi omillar birgalikda aksiyalar narxlarini shakllantiradi va ularning harakatlarini bashorat qilishda yordam beradi. Mazkur tahlil, fond bozorida muvaffaqiyatli investitsiyalarni amalga oshirish uchun kerakli iqtisodiy tushunchalarni yaratadi va tijorat banklari aksiyalarining bozor harakatlarini yaxshiroq tushunishga imkon beradi.

Shu bilan birga, investorlar ushbu omillarni hisobga olib, optimal investitsiya strategiyalarini ishlab chiqishlari mumkin.

Tijorat banklari aksiyalari fond bozorida investorlar tomonidan savdo qilinadigan muhim moliyaviy ashyolardir. Ularning narxi bir qator iqtisodiy, moliyaviy, siyosiy va psixologik omillarga bog'liq bo'lib, bu omillar aksiyalarning bozor qiymatini belgilaydi. Tijorat banklarining aksiyalari, asosan, bankning moliyaviy barqarorligi, bozor iqtisodiyotidagi o'zgarishlar va investorlarning umumiy kayfiyatiga asoslanadi.

Tijorat Banklari Aksiyalarining Fond Bozoridagi Harakatlanishiga Ta'sir Etuvchi Asosiy Omillar:

1. **Fundamental Omillar:** Tijorat banklarining aksiyalari narxining harakatlanishini aniqlovchi eng muhim omil bu bankning moliyaviy holatidir. Ular quyidagi omillarga bog'liq bo'lishi mumkin:
 - o Daromad va Rentabellik: Bankning yillik daromadi va rentabellik darajasi aksiyalar narxining asosiy belgilaridan biridir. Yuqori rentabellik ko'rsatkichi investorlar uchun jozibador bo'lib, aksiyalarning narxini oshiradi.
 - o Kapital Tuzilmasi va Likvidlik: Bankning likvidligi va kapitallashuvi, uning qarz majburiyatlarini bajarish qobiliyatini ko'rsatadi. Barqaror kapital tuzilmasi aksiyalarni barqaror va xavfsiz qilishga yordam beradi.
 - o Sanoat va Makroiqtisodiy Sharoitlar: Bankning o'z sektori va mamlakatning iqtisodiy holati ham muhim ahamiyatga ega. Iqtisodiy o'sish, inflyatsiya va foiz stavkalaridagi o'zgarishlar bank aksiyalariga ta'sir qiladi.
2. **Texnik Omillar:** Texnik tahlil aksiyalarning bozor narxini o'rganadi, uning tarixiy harakatini va bozor ishtirokchilarining xatti-harakatlarini tahlil qiladi. Tijorat banklarining aksiyalari narxi texnik nuqtai nazardan quyidagi omillar bilan ta'sirlanadi:
 - o Narx va Hajm Trendlari: Texnik tahlilning asosiy vositalari bozor hajmi va narx trendlari hisoblanadi. Agar aksiyalarning narxi o'sayotgan bo'lsa, bu trendni davom ettirish mumkin. Aksincha, agar aksiyalar narxi pasayib borsa, ular uchun texnik savdo signalari bo'lishi mumkin.

- Xatoliklar va Teskari Trendlari: Ba'zan bank aksiyalarining narxi bozor psixologiyasiga ko'ra noto'g'ri baholanadi, bu esa qisqa muddatda yuqori o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Bu xatoliklar, aksiyalarning texnik harakatlanishlarini analiz qilishda muhim o'rin tutadi.
- 3. Bozor Kayfiyati: Bozor kayfiyati — bu investorlar orasidagi psixologik holat va hissiyotlarning umumiy holatini aks ettiradi. Bozor kayfiyatiga ta'sir etuvchi asosiy omillar quyidagilar:
 - Investorlarning Optimismi yoki Pessimizmi: Bank aksiyalarining narxi ko'plab holatlarda investorlarning bozorga bo'lgan ishonchiga bog'liq. Optimistik kayfiyat yuqori aksiyalar narxini keltirib chiqarishi mumkin, pessimizm esa aksiyalarning narxini pasaytiradi.
 - Global va Mahalliy Siyosiy Holatlar: Siyosiy beqarorlik, qarorlar va qonunlar o'zgarishi bank aksiyalarining narxini sezilarli darajada ta'sir qilishi mumkin. Masalan, moliya sohasiga oid yangi regulyatsiyalar yoki yirik siyosiy o'zgarishlar aksiyalarni ko'tarishi yoki tushirishiga sabab bo'lishi mumkin.

Xulosa:

Tijorat banklari aksiyalarining fond bozoridagi harakatlanishi bir nechta omillar bilan aniqlanadi. Fundamental tahlil bankning moliyaviy holatiga, texnik tahlil esa aksiyalar narxining o'zgarishlariga asoslanadi. Shuningdek, bozor kayfiyati, investorlarning psixologiyasi va siyosiy holatlar ham aksiyalar narxini belgilovchi muhim faktorlardir. Bu omillarni chuqur o'rganish orqali, investorlar va moliyaviy tahlilchilar bank aksiyalarining bozor harakatini yaxshiroq tushunishlari mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Nurmuxamedov, A. A. O. G. L., & Nurmuxamedova, B. I. (2023). Fond bozori rivojlanishming o'ziga xos xususiyatlari va iqtisodiy o'sish bilan bog'liqligi. *Science and Education*, 4(3), 836-847.
2. Shamsiddinovich, A. S. (2023). TIJORAT BANKLARIDA FOIZ RISKI VA UNI BOSHQARISH. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 3(26), 80-82.
3. Baxriddin, N. (2021). INVESTITSIYA LOYIHALARNI MOLIYALASH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA BANKLARNING O 'RNI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(5), 223-229.
4. Mirzaaliyevich, O. R. S. (2021). O 'ZBEKISTON BANK SEKTORINI RIVOJLANTIRISHDA DIVIDEND SIYO SATINING ROLINI OSHIRISH MASALALARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(3), 267-277.

**“ILM-FAN VA TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR”
MAVZUSIDAGI 20-SONLI RESPUBLIKA ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYASI**

Ushbu konferensiya materiallari to’plami O‘zbekiston Prezidentining 2024-yil 2-mart kungi «Ilm, ma’rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili»da amalga oshirishga oid Davlat dasturi to’g’risida»gi Farmonida ko’zda tutilgan vazifalarni ijrosini ta’minlash maqsadida “Academia Science” ilmiy tadqiqotlar markazining www.acemiascience.org ilmiy jurnallar portali va “UzACADEMIA” ilmiy-uslubiy jurnali tahririyati tomonidan nashrga tayyorlandi va chop etildi.

Konferensiyaning maqsadi:

Professor-o‘qituvchilar, talaba-yoshlarni jamiyatda olib borilayotgan ijtimoiy-siyosiy jarayonlardagi rolini kuchaytirish, innovatsion g‘oyalarni amalga oshirish va takomillashtirish, shuningdek yoshlarning intellektual salohiyatini rivojlantirish va rag‘batlantirish kabi ustuvor vazifalarini amalga oshirish hamda mazkur yo‘nalishda ilmiy tadqiqot ishlarini faollashtirish, yoshlarimizning ma’naviy immunitetini kuchaytirish, ularning bo‘sh vaqtini mazmunli o‘tkazishda 5 ta muhim tashabbus muhim ahamiyat kasb etadi.

Eslatma! Konferensiya materiallari to‘plamiga kiritilgan maqolalardagi raqamlar, ma’lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to‘g‘riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

Bosh muharrir

Eshmatov G‘ayratjon Ma’rupovich

Mas’ul kotib

Ravshanjon Abdullayev
Bag‘dod tumani 8-umumiy o‘rta ta’lim maktabi tarix fani o‘qituvchisi

Nashrga tayyorlovchi

Holiqov Muhiddin Tavakkaljon o‘g‘li
Farg‘ona davlat universiteti

“Ilm-fan va ta’limda innovatsion yonadshuvlar, muammolar, taklif va yechimlar” mavzusidagi 20-sonli Respublika ilmiy-onlayn konferensiyasi materiallari to‘plami, 18-DEKABR, 2024-yil. – Farg‘ona shahri: Academiascience, 2024. – 81 b.